

T.C.
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MAKİNE ÖĞRENMESİ TABANLI HİBRİT ALGORİTMA VE HİBRİT VERİ
SETİ İLE DDOS SALDIRI TAHMİNİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Selim ERDAŞ

Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet Arif AYDIN

NİSAN 2025

T.C.
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MAKİNE ÖĞRENMESİ TABANLI HİBRİT ALGORİTMA VE HİBRİT VERİ
SETİ İLE DDOS SALDIRI TAHMİNİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Selim ERDAŞ
(36213619008)

Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet Arif AYDIN

NİSAN 2025

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

MAKİNE ÖĞRENMESİ TABANLI HİBRİT ALGORİTMA VE HİBRİT
VERİ SETİ İLE DDOS SALDIRI TAHMİNİ

Tezi Hazırlayan: Selim ERDAŞ
Yüksek Lisans Tezi

TEŐEKKÜR VE ÖNSÖZ

Bu tez alıřmamın her ařamasında, derin bilgisi ve deęerli tecrübeleriyle beni yönlendiren, motive eden ve akademik mükemmeliyet yolunda cesaretlendiren saygıdeęer danıřmanım Do. Dr. Ahmet Arif AYDIN'a,

Bu süreçte, motivasyonumu yüksek tutmamda ve hedeflerime ulaşmamda beni destekleyen, yorulduğum anlarda yanımda olan deęerli aęabeyim Mustafa CAYMAZ'a

Hayatımın bu önemli döneminde bana verdiği eşsiz destek ve sonsuz sevgisiyle her zaman yanımda olan kıymetli eşim Öğr. Gör. Ayře Hümeıra ERDAŐ'a,

Teőekkür ederim.

ONUR SÖZÜ

Yüksek lisans tezi olarak sunduğum “**Makine Öğrenmesi Tabanlı Hibrit Algoritma ve Hibrit Veri Seti İle DDoS Saldırı Tahmini**” başlıklı bu çalışmanın bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın tarafımdan yazıldığına ve yararlandığım bütün kaynakların hem metin içinde hem de kaynakçada yöntemine uygun biçimde gösterilenlerden oluştuğunu belirtir, bunu onurumla doğrularım.

Selim ERDAŞ

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR VE ÖNSÖZ	i
ONUR SÖZÜ	ii
İÇİNDEKİLER.....	iii
ÇİZELGELER DİZİNİ.....	iv
ŞEKİLLER DİZİNİ.....	v
SEMBOLLER VE KISALTMALAR	vi
ÖZET	vii
ABSTRACT	viii
1. GİRİŞ	1
1.1 Tezin Amacı.....	1
1.2 Tezin Bölüm Dağılımı	2
2. DDOS ATAKLARINA GENEL BAKIŞ	3
3. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI	6
3.1 Bireysel Makine Öğrenmesi Algoritmalarına Dayalı Çalışmalar.....	6
3.2 Hibrit Makine Öğrenmesi Algoritmalarına Dayalı Çalışmalar.....	9
3.3 Diğer Veri Setleri ile İlgili Çalışmalar.....	12
4. VERİ SETLERİ VE ÖNİŞLEME	15
4.1 CICIDS2017 Veri Seti	15
4.2 CIC-DDoS2019 Veri Seti	16
4.3 Hybrid Veri Seti (CICIDS2017-CIC IDS2019)	17
5. YÖNTEM VE METOD.....	20
5.1 Karar Ağaçları (DT)	20
5.2 Rastgele Orman (RF).....	22
5.3 K-en Yakın Komşu (KNN).....	23
5.4 Destek Vektör Makineleri (SVM)	25
6. VERİ ÖN İŞLEME VE MODELLERİN KODLANMASI	28
7. BULGULARIN VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	33
7.1 Yalın Makine Öğrenmesi Algoritmaları ve Sonuçları	33
7.2 Hibrit Makine Öğrenmesi Algoritmaları ve Sonuçları	35
8. SONUÇ	41

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge 3.1: Yalın Makine Öğrenmesi Tabanlı Çalışmalar.....	8
Çizelge 3.2: Hibrit Makine Öğrenmesi Tabanlı Çalışmalar.....	11
Çizelge 3.3: Diğer Veri Setleri İle İlgili Çalışmalar.....	13
Çizelge 4.1: Hibrit Veri Setinde Bulunan Parametreler.....	17
Çizelge 4.2: En Yüksek Skor Elde Eden Özellikler.....	19
Çizelge 7.1: Yalın Makine Öğrenmesi Tabanlı Çalışmalar Ve Sonuçları.....	34
Çizelge 7.2: Hibrit Makine Öğrenmesi Tabanlı Çalışmalar Ve Sonuçları.....	36
Çizelge 7.3: Hibrit Ve Yalın Makine Öğrenmesi Modellerinin Doğruluk Karşılaştırmaları ...	39

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 2.1: DDoS Saldırı Yapısı.....	3
Şekil 2.2: Siber Tehditler İçin Göreceli Endişe (Group, 2023).	4
Şekil 2.3: En Az Bir Başarılı Saldırı Yaşayan Ve Altı Veya Daha Fazla Saldırı Yaşayan Kuruluşların Yüzdesi (Group, 2023).	5
Şekil 4.1: En Az Bir Başarılı CICIDS2017 Veri Setinin Dağılımı (Urmı et al., 2024).....	15
Şekil 4.2: CIC-DDoS 2019 Veri Setindeki Saldırı Dağılımı (Sharma & Singh, 2024)	16
Şekil 5.1: Karar Ağacı	21
Şekil 5.2: Rastgele Orman	22
Şekil 5.3: KNN (Deshmukh & Kubal, 2020)	23
Şekil 5.4: Euclidean Distance	24
Şekil 5.5: Manhattan Uzaklığı	24
Şekil 5.6: Minkowski Uzaklığı.....	25
Şekil 5.7: SVM (Maleki et al., 2020)	26
Şekil 6.1: Veri Temizleme, Veri Tipi Dönüşümü ve Sınıf Dengesi Kontrolü	28
Şekil 6.2: Korelasyonu Yüksek Olan Özelliklerin Çıkarılması.....	29
Şekil 6.3: En İyi 10 Özelliğin SelectKBest ile Belirlenmesi.....	29
Şekil 6.4: Veri Bölünmesi ve Normalizasyon İşlemi	30
Şekil 6.5: Random Forest ve Decision Tree Parametre Ayarları	30
Şekil 6.6: KNN Parametre Ayarları.....	31
Şekil 6.7: SVM Parametre Ayarları.....	32
Şekil 6.8: Hibrit Modellerin Oluşturulması.....	32
Şekil 7.1: CICIDS2017 Veri Kümesi: Algoritma Doğruluk Karşılaştırması	37
Şekil 7.2: CIC-DDoS 2019 Veri Kümesi: Algoritma Doğruluk Karşılaştırması	38
Şekil 7.3: Hibrit Veri Kümesi: Algoritma Doğruluk Karşılaştırması.....	38

SEMBOLLER VE KISALTMALAR

DDoS	: Dağıtık Hizmet Reddi (Distributed Denial of Service)
SVM	: Destek Vektör Makineleri (Support Vector Machine)
RF	: Rastgele Orman (Random Forest),
DT	: Decision Tree (Karar Ağaçları)
KNN	: K-En Yakın Komşu (K-Nearast Neighbor)
LSTM	: Uzun Kısa Süreli Bellek (Long Short-Term Memory)
ANN	: Yapay Sinir Ağı (Artificial Neural Network)
CNN	: Evrişimli Sinir Ağları (Convolutional Neural Network)
DNN	: Derin Sinir Ağları (Deep Neural Network)
DCNN	: Derin Evrişimli Sinir Ağları (Deep Convolutional Neural Network)
SDN	: Software-Defined Networking
RNN	: Yinelemeli Sinir Ağı (Recurrent Neural Network)
GRU	: Geçitli Tekrarlayan Birimler (Gated Recurrent Units)
LR	: Lojistik Regresyon
ML	: Makine Öğrenmesi (Machine Learning)
DL	: Derin Öğrenme (Deep Learning)
NB	: Naïve Bayes
YSA	: Yapay Sinir Ağları
STS	: Saldırı Tespit Sistemi
FNN	: İleri Beslemeli Sinir Ağları (Feedforward Neural Network)
ID3	: Decision Tree'nin Iterative Dichotomiser 3
MFD	: Morfolojik Fraktal Boyutu
IoT	: Nesnelerin İnterneti (Internet of Things)
MLP	: Multi-Level Perceptron
SMO	: Sequential Minimal Optimization
IBK	: Instance-Based Learning
J48	: Decision Tree Classifier
GA	: Greedy Algorithm
GD	: Gradient Descent
NDAE	: Simetrik olmayan derin otomatik kodlayıcı
IDS	: İzinsiz giriş tespiti

ÖZET

Yüksek Lisans Tezi

MAKİNE ÖĞRENMESİ TABANLI HİBRİT ALGORİTMA VE HİBRİT VERİ SETİ İLE DDOS SALDIRI TAHMİNİ

SELİM ERDAŞ

İnönü Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

38 + IV sayfa

2025

Danışman: Doç. Dr. Ahmet Arif AYDIN

Dijitalleşen dünyamızda verinin üretilmesinden analiz edilmesine kadar her bir aşamada kullanıcıların güvenli bir şekilde yazılım sistemlerini kullanması talep edilen bir durumdur. Fakat kötü niyetli kişiler tarafından bu hizmetlerin engellenmesi de hayatımızın istenmeyen bir olgusudur. Dağıtık Hizmet Reddi (DDoS) saldırıları da bu amaç için kullanılan saldırı çeşitlerindedir. Artan yaygınlığı nedeniyle DDoS saldırı tespiti önem arz ettiğinden bu çalışmamızda DDoS tespitine yönelik makine öğrenimi tabanlı hibrit bir yaklaşım sunulmuştur. Bu çalışma, DDoS saldırı tespitinde kullanılan popüler CICIDS2017 ve CIC-DDoS2019 veri setleri ve bu veri setlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan alternatif hibrit bir veri seti üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ismi geçen veri setleri üzerinde öncelikli olarak Karar Ağaçları (DT), Rastgele Orman (RF), K-En Yakın Komşu (KNN) ve Destek Vektör Makineleri (SVM) gibi makine öğrenimi algoritmaları ayrı ayrı uygulanmış, daha sonrasında her bir modelin performansı detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir. Ayrıca, bahsedilen veri setleri farklı makine öğrenmesi algoritmalarının birleştirilmesiyle oluşturulan hibrit modelleme yaklaşımları ile de test edilmiş ve algoritmaların güçlü yönlerinin bir araya getirilmesiyle daha yüksek doğruluk ve güvenilirlik sağlanması hedeflenmiştir. Yapılan analizler, hibrit modellerin karmaşık veri setlerinde doğruluk oranını %99,91'e kadar çıkarabildiğini göstermiştir. Böylece çalışmamızda, popüler olan iki veri setinin birleştirilmesi ile literatürde kullanılan veri setleri için bir alternatif oluşturulmuş ve makine öğrenmesi algoritmalarının da hibrit olarak kullanımı ile mevcut algoritmaların hibrit versiyonlarına karşı hem DDoS tespit doğruluğunun artırılması hem de karmaşık veri setleri üzerindeki performansın iyileştirilmesi açısından önemli bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca, elde edilen bulgular, siber güvenlikte daha etkili ve uyarlanabilir tespit yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunması ve gelecekteki çalışmalara yol gösterici bir çerçeve sunması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Makine Öğrenmesi, Hibrit, DDoS, CICIDS2017, CIC-DDoS2019

ABSTRACT

Master Thesis

MACHINE LEARNING BASED HYBRID ALGORITHM AND DDOS ATTACK PREDICTION WITH HYBRID DATASET

SELİM ERDAŞ

Inonu University
Graduate School of Nature and Applied Sciences
Department of Computer Engineering

38 + IV pages

2025

Supervisor: Assoc. Prof. Ahmet Arif AYDIN

In this digitalized world, users of various software systems would like to securely making use of at every stage from data generation to analysis. However, blocking these services by malicious people is also an undesirable phenomenon of our world. Distributed Denial of Service (DDoS) attacks are one of the attack types. Since DDoS attack detection is important due to its increasing prevalence, this paper presents a machine learning based hybrid approach for DDoS detection. This study was performed on the popular CICIDS2017 and CIC-DDoS2019 datasets used in DDoS attack detection and an alternative hybrid dataset created by combining these datasets. This study initially employed machine learning techniques such as Decision Trees (DT), Random Forest (RF), K-Nearest Neighbors (KNN), and Support Vector Machines (SVM) on the specified datasets, thereafter conducting a comprehensive assessment of each model's efficacy. We further evaluated the datasets employing hybrid modelling techniques that integrate several machine learning methods to enhance accuracy and dependability by leveraging their respective strengths. The investigation demonstrated that hybrid models may get an accuracy of up to 99.91% on complex data sets. In our research, we combined two important datasets to construct an alternative to those utilized in existing literature. The hybrid application of machine learning methods markedly enhanced DDoS detection precision and optimized performance on complex datasets relative to hybrid versions of established approaches. Moreover, our results aim to improve the efficiency and flexibility of cybersecurity detection techniques and to create a foundation for future research.

Keywords: Machine Learning, Hybrid, DDoS, CICIDS2017, CIC-DDoS2019

1. GİRİŞ

1.1 Tezin Amacı

Dijitalleşen dünyamızda internete erişimin yaygınlaştığı, yazılım ve donanım teknolojilerinin gelişerek kullanımının arttığı ve uluslararası toplumun geliştirilen sistemlere erişiminin geçmişe oranla daha kolaylaştığı bir çağda bulunuyoruz. Bir lokasyona bağlı kalmadan internete mobil ağlar sayesinde etkin bir şekilde bağlanabilen, birbiriyle bağlantı kurabilen, akıllı ve yüksek özellikli cihazların etrafımızı sardığı bir veri çağında bulunmaktayız. Bunun doğal sonucu olarak günümüzde dünya üzerinde akıllı cihazlara erişebilen, yazılım ve donanım sistemlerinin kullanan herkes verinin oluşumuna katkı sunmaktadır. Böylelikle büyük verinin üretilmesinden analiz aşamasına kadar olan bilgiye erişim süreci her geçen gün daha da önem kazanmaktadır (Doguc & Aydin, 2019).

Günümüzde eğitim, sağlık, ticaret, hizmet, üretim, özel sektör ve devlet kurumlarında birçok kişinin yazılım ve donanım sistemlerini kullanımıyla çok çeşitli format, boyut, tip ve hızda veriler ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, ortaya çıkan büyük miktardaki verinin etkin bir şekilde işlenmesi ile bilgiye erişim istekleri hemen hemen bütün sektörlerde tarafından talep edilmektedir (Kekevi & Aydin, 2022). Birçok organizasyonun sektörde tutunabilmesi ve devam edebilmesi için veriye ve bilgiye erişim talepleri de baş döndürücü bir şekilde artmaktadır. Ayrıca, verinin oluşturulması, toplanması, depolanması ve analizine kadar geçen aşamaların hepsine ait zorluklar bulunmaktadır (Aydin, 2023).

Öte yandan her bireye açık olan dijital dünya araçlarının iyi niyetli olmayan kişiler tarafından insanlığın faydası yerine kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanılabilir. Dolayısıyla iyi niyetli olmayan kişilerin çok çeşitli yazılım, donanım veya sistem kullanıcılarının bilgileri ele geçirip ilgili kişilerin değerli varlıklarının ele geçirilmesi veya insanlar tarafından faydalı olan bir sisteme erişimin engellenmesi gibi etik olmayan faaliyetler yapılabilmektedir. Dolayısıyla bu mağduriyetlerin önlenmesi için yapılacak olan atakların tespit edilmesi ve engellenmesi ile ilgili yapılacak çalışmalar önemlidir.

Bu çalışmada DDoS (Distributed Denial-of-Service) saldırılarının tespitine yönelik makine öğrenmesi tabanlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla DDoS saldırılarının tespitinin öneminden dolayı bu çalışmamızda, DDoS tespitinde popüler olarak birçok akademik yayında kullanılan CICIDS2017 ve CICIDS2019 veri setleri kullanılarak, makine öğrenmesi tabanlı sınıflandırma algoritmaları üzerinde çalışma yapıldı ve DDoS saldırı tespiti için hibrit

yöntem geliştirildi. CICIDS2017 ve CICIDS2019 veri setleri, ilgili çalışmalar kısmında sunduğumuz birçok çalışmada yer almakta ve genellikle benzer modeller ve sonuçlar ile analiz edilmektedir. Ancak, bu çalışmalarda kullanılan yöntemler çoğunlukla birbirine yakın olup, elde edilen sonuçlar da genellikle benzer doğruluklar etrafında yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmamızın amaçlarından biri, literatürde yapılan çalışmalara farklı bir bakış açısı ve yenilik getirebilmek için ismi geçen iki veri setini birleştirerek daha kapsamlı bir veri kümesi oluşturması ve birden fazla makine öğrenmesi modelinin bir araya getirilerek hibrit makine öğrenmesi modelleri kullanarak DDoS saldırı tespitinde daha etkili ve doğru sonuçlar elde etmektir. Çalışmamızın bir diğer amacı, hibrit model kullanarak farklı makine öğrenmesi algoritmalarının güçlü yönlerini birleştirerek daha yüksek doğruluk ve güvenilirlik sağlamaktır. Hem veri setinde hem de makine öğrenmesi modellerinde hibrit yapıyı kullanarak, mevcut literatüre yeni bir bakış açısı katmak ve saldırı tespitinde daha güçlü bir model geliştirmek çalışmamızın temel amacıdır.

1.2 Tezin Bölüm Dağılımı

Bu çalışmanın devamında, ikinci bölümde DDoS ataklarının genel özelliklerinden bahsedilmiştir. Çalışmamızın üçüncü kısmında DDoS saldırılarının tespiti için makine öğrenmesi ve hibrit yöntem kullanan ilgili çalışmalara yer verilmiştir. Dördüncü bölümde, çalışmamızda kullanılan veri setleri ve özelliklerine yer verilmiştir. Ayrıca bu çalışmada kullanılan veri setinin oluşturulması ve veri ön işleme aşamalarından bahsedilmiştir. Beşinci bölümde, çalışmamızda kullanılan makine öğrenmesi algoritmalarının özelliklerine yer verilmiştir. Altıncı bölümde, çalışma yöntemi anlatılmış ve kullanılan makine öğrenmesi algoritmalarıyla oluşturulan yalın ve hibrit modellerin sonuçları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Yedinci bölümde bulgular anlatılmıştır. Son olarak sonuç bölümünde yapılan tez çalışmasının literatüre olan katkıları sunulmuştur.

2. DDoS ATAKLARINA GENEL BAKIŞ

Bu bölümde DDoS (Dağıtık Hizmet Reddi) ile ilgili önemli olan kavramlara yer verilmiştir. DDoS saldırıları, bir hizmetin kullanıcılar tarafından erişilebilirliğini sınırlamaya veya tamamen engellemeye yönelik siber saldırı türleridir (Catak & Mustacoglu, 2019). Bu tür saldırılar, hedef bir web sitesi veya sunucuyu aşırı trafikle doldurarak işlevsiz hale getirmeyi amaçlar (Alamri & Thayananthan, 2020). DDoS saldırıları genellikle birçok farklı bilgisayardan eş zamanlı olarak gerçekleştirilir; bu nedenle “dağıtık” terimi kullanılmaktadır. Saldırılar, şekil 1’deki gibi çok sayıda cihazdan oluşan bir “botnet” ağı aracılığıyla gerçekleştirilir ve bu cihazlar hedef sunucuya büyük miktarda istek göndererek onu aşırı yükleyip işlevsiz hale getirir (Amit Dogra & Taqdir, 2024). DDoS saldırılarının amacı, hizmete erişim gereksinimi olan kullanıcıların erişimini engelleyerek erişimlerini kesmektir (Aladaileh et al., 2022). Bu tür kesintiler, kullanıcıların erişmek istedikleri hizmetleri etkileyerek ağ trafiğini bozar (Owaid & Hammoodi, 2024).

Şekil 2.1: DDoS Saldırı Yapısı

Ayrıca, DDoS saldırıları, genellikle siber saldırganlar tarafından tercih edilen ve uygulanması oldukça basit olan bir yöntemdir. DDoS saldırıları, ağlarda büyük kesintilere yol açabilir, şirketlerin çevrimiçi hizmetlerini aksatabilir, veri kaybına yol açabilir ve hatta uzun vadeli finansal zararlar oluşturabilir. Ayrıca, hedef sistemin itibarı zarar görebilir ve güvenlik açıkları istismar edilebilir. Bu sebeplerle, DDoS saldırılarının etkili şekilde tespit

edilmesi ve engellenmesi büyük önem taşır. Ayrıca, Şekil 2.2 de Cyberedge 2024 Raporu'na göre, siber saldırı türleri 1 ile 5 puan aralığında değerlendirilmiştir.

Şekil 2.2: Siber Tehditler İçin Göreceli Endişe (Group, 2023).

Öte yandan, güvenlik duvarları ve saldırı tespit sistemleri gibi araçlar, DDoS gibi ağ saldırılarına karşı koruma sağlamak amacıyla sıklıkla kullanılır. Ancak, genellikle imza tabanlı güvenlik sistemlerine dayandıkları için yeni ağ paketlerini veya kötü amaçlı trafik değişikliklerini algılamakta zorlanabilirler. Fakat, makine öğrenmesi tabanlı sınıflandırma modellerinin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde kullanımı, saldırıların daha erken tespit edilmesini ve ayırt edilmesini sağlayabilir.

Percentage of organizations experiencing at least one successful attack and those experiencing six or more

Source: 2024 Cyberthreat Defense Report, CyberEdge Group

Şekil 2.3: En Az Bir Başarılı Saldırı Yaşayan Ve Altı Veya Daha Fazla Saldırı Yaşayan Kuruluşların Yüzdesi (Group, 2023).

Şekil 2.3 de gösterildiği gibi DDoS saldırıları 2024 yılında en yaygın ilk 5 saldırı arasında yer almıştır (Group, 2023). Dolayısıyla günümüzde kötü niyetli kişiler tarafından yaygın olarak kullanılan DDoS saldırılarının çalışılması, irdelenmesi ve tespit edilmesi stratejik öneme sahip alanlarda öncelikli olmak üzere, akademi ve hemen hemen her alanda önem arz etmektedir.

3. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Bu bölümde literatürde bulunan DDoS saldırıları tespiti gerçekleştiren yayınlara yer verilmiştir. Bu çalışmada daha önce kullanılan veri setleriyle yapılmış araştırmalarda tercih edilen algoritmalar ve doğruluk oranları dikkate alınarak iki kategori altında sunulmuştur. Birinci kategoride sadece yalın makine öğrenmesi kullanan yayınlara yer verilirken ikinci kategoride birden fazla algoritma kullanılarak oluşturulan hibrit yöntemleri içeren çalışmalara yer verilmiştir.

3.1 Bireysel Makine Öğrenmesi Algoritmalarına Dayalı Çalışmalar

Dasari ve Kaluri (Dasari & Kaluri, 2024), CICIDS 2017 veri seti kullanılarak DDoS saldırıları sınıflandırılmıştır. Kullanılan makine öğrenimi algoritmaları LGBM (Light Gradient Boosting Machine), XGBoost, CatBoost, Random Forest ve Karar Ağacıdır (Decision Tree). Elde edilen sonuçlar, LGBM algoritmasının %99,77 doğruluk oranı ile en yüksek performansı gösterdiğini ortaya koymuştur. LGBM'i %99,73 doğrulukla XGBoost, %99,62 ile CatBoost, %99,38 ile Karar Ağacı ve %99,14 doğrulukla Random Forest algoritmaları takip etmiştir. Bu sonuçlar, LGBM'nin DDoS saldırılarını sınıflandırmada etkili algoritma olduğunu, diğer algoritmaların ise yüksek doğruluk oranlarıyla başarılı performanslar sergilediğini göstermektedir.

Kumar ve arkadaşları yaptıkları çalışmada (Kumar et al., 2023) DDoS saldırılarını tespit etmek için geliştirdikleri LSTM (Uzun Kısa Süreli Bellek) tabanlı modelin, CIC-DDoS2019 veri seti kullanılarak doğruluğunu test etmişlerdir. Ayrıca, yapılan testlerde %98 doğruluk oranı elde ettiğini bulmuşlardır. KNN (K-En Yakın Komşu) modeli ile %89 ve ANN (Yapay Sinir Ağı) modeli ile %93 doğruluk oranları ile sonuçlanmıştır.

Akgün ve arkadaşları (Akgun et al., 2022), DNN (Deep Neural Network), CNN (Convolutional Neural Network) ve LSTM tabanlı modelleri CIC-DDoS2019 veri seti kullanılarak değerlendirmişlerdir ve bu veri setine bir dizi ön işleme tekniği uygulamışlardır. Temizlenen veri seti üzerinde çeşitli özellik seçimi yöntemleri kullanarak, Info Gain Attribute Evaluation tekniğiyle alt bir veri seti oluşturmuşlardır. Araştırma sonucunda, Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN) tabanlı model ile yapılan ikili sınıflandırma için %99,99 doğruluk, çok sınıflı sınıflandırma için ise %99,30 doğruluk elde etmişlerdir.

Cil ve arkadaşları (Cil et al., 2021), DDoS saldırılarının tespiti ve sınırlandırılması amacıyla CIC-DDoS2019 veri setinden bazı özellikleri çıkararak 69 özellik ile derin öğrenme tabanlı

bir model eğitilmiştir. Bu model, iki sınıf (normal ve saldırı) olarak sınıflandırma yapmıştır. Derin öğrenme yöntemlerini DDoS saldırılarının tespiti ve sınıflandırmasında daha etkin bir şekilde kullanabilmek için CIC-DDoS2019 veri setini iki farklı formata dönüştürerek kullanmışlardır. İlk veri setinde normal ve saldırı türleri bir arada yer alırken, ikinci veri setinde yalnızca saldırı türleri belirlenmiştir. Derin öğrenme modeli uygulandığında, birinci veri seti için %99,99 doğruluk, ikinci veri seti için ise %94,57 doğruluk elde edilmiştir.

Assis ve arkadaşları (Assis et al., 2021), Software-Defined Networking (SDN) ortamında DDoS saldırılarını tespit etmek ve engellemeye yönelik bir savunma sistemi geliştirmişlerdir. Bu sistem, saldırıları normal ve anormal olarak iki sınıfa ayırmakta ve Gated Recurrent Units (GRU) gibi derin öğrenme yöntemlerini kullanmaktadır. Çalışmada, GRU'nun yanı sıra Long Short-Term Memory (LSTM), Multi-Layered Perceptron (MLP), CNN ve Lojistik Regresyon (LR) gibi çeşitli yöntemler de değerlendirilmiştir. Eğitim ve test aşamaları için SDN trafiği oluşturulmuş ve CIC-DDoS2019 veri kümesinden simüle edilmiş IP akışları toplanarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, GRU modelinin %99,94 doğruluk oranı ile en yüksek performansı gösterdiğini ortaya koymuştur.

Aytaç ve arkadaşları (Aytac et al., 2020), çalışmalarında CIC-DDoS2019 veri setini kullanarak DDoS saldırılarını tespit etmek amacıyla veri setindeki özellik sayısını 77'ye indirmiş ve ardından bu özellikler üzerinden 4, 6, 8 ve 12 özelliğe dayalı olarak makine öğrenimi (ML) ve derin öğrenme (DL) algoritmalarının performansını değerlendirmişlerdir. Yaptıkları karşılaştırmalar sonucunda, en yüksek başarıyı KNN (99,9), LR (99,8) ve NB (Naive Bayes) (99,8) algoritmaları elde ederken, eğitim ve test süreleri dikkate alındığında SVM algoritması %99,7 doğrulukla başarılı sonuçlar vermiştir.

Karaman ve arkadaşları (2020), çalışmalarında CSE-CICIDS2018 veri setini kullanarak bir ağda saldırı olup olmadığını ve saldırının türünü tespit etmeye çalışmışlardır. DDoS, DoS, Botnet ve BruteForce saldırılarını ayırt edebilmek için veri setini, bu saldırıları temsil eden en belirgin özelliklere göre beş farklı alt veri setine ayrılmış ve her bir veri seti üzerinde yapay sinir ağları (ANN) kullanarak modelleme yapılmış ve yapılan eğitimler sonucunda, gelen tehdidin DDoS olduğu %99,31 doğruluk oranı elde edilmiştir.

Ahmetoğlu ve Daş (Ahmetoğlu & Daş, 2019), CICIDS2017 veri setini kullanarak yaptıkları çalışmalarında, saldırı türlerini tam bağlantılı Yapay Sinir Ağları (YSA) ile tespit etmişlerdir. CICIDS2017 veri setini detaylı bir şekilde analiz ederek, ikili ve çoklu

sınıflandırma üzerinde önerdikleri modelin başarısını %98 olarak elde etmişler ve bu başarı ile bir Saldırı Tespit Sistemi (STS) geliştirmişlerdir.

Sharafaldin ve arkadaşları (Sharafaldin et al., 2019), DDoS saldırılarının tespiti üzerine yapılan çalışmada CIC-DDoS2019 veri seti kullanılarak çeşitli makine öğrenmesi algoritmalarıyla model eğitimi gerçekleştirmişlerdir. Kullanılan algoritmalar arasında Decision Tree'nin Iterative Dichotomiser 3 (ID3), Random Forest, Naive Bayes ve Multinomial Logistic Regression bulunmaktadır, en iyi sonuç %78 oranında ID3 algoritması ile elde edilmiştir.

Çizelge 3.1: Yalın Makine Öğrenmesi Tabanlı Çalışmalar.

Çalışma	Veri Seti	Algoritma	Doğruluk
(Dasari & Kaluri, 2024)	CICIDS2017	LGBM	%99,77
		XGBoost	%99,73
		DT	%99,62
		RF	%99,14
(Kumar et al., 2023)	CIC-DDoS2019	KNN	%89
		ANN	%93
		LSTM	%98
(Akgun et al., 2022)	CIC-DDoS2019	CNN	%99,99
(Cil et al., 2021)	CIC-DDoS2019	DL	%99,99
		GRU	%99,94
		DNN	%93,66
		CNN	%99,45
		LSTM	%99,84
		SVM	%99,86
		LR	%99,84
KNN	%99,89		

		GD	%99,86
(Aytac et al., 2020)	CIC-DDoS2019	SVM	%99,70
(Karaman et al., 2021)	CSE-CICIDS2018	ANN	%99,31
(Ahmetođlu & Daş, 2019)	CICIDS2017	ANN	%98
		ID3	%78
		RF	%77
(Sharafaldin et al., 2019)	CIC-DDoS2019	NB	%41
		MLR	%25

3.2 Hibrit Makine Öğrenmesi Algoritmalarına Dayalı Çalışmalar

Jewani ve arkadaşları (Jevani et al., 2025), DDoS saldırılarını tespit etmek amacıyla CICIDS-2017 veri seti üzerinde Doğrusal Regresyon (LR), Karar Ağaçları (DT), Random Forest (RF), Hibrit 1 (DT+LR) ve Hibrit 2 (DT+RF) modellerini kullanmıştır. En yüksek doğruluk oranı %99,98 ile Hibrit 2 modelinde elde edilmiştir. Random Forest %99,94, Karar Ağaçları %99,92 ve Hibrit 1 modeli %99,88 doğruluk sağlamıştır. En düşük doğruluk oranı ise %94,13 ile Doğrusal Regresyon modeline aittir. Bu sonuçlar, özellikle Hibrit 2 ve Random Forest modellerinin DDoS saldırılarının tespitinde oldukça başarılı olduğunu göstermektedir.

Aswad ve arkadaşları (Aswad et al., 2023), DDoS saldırılarını tespit etmek amacıyla geliştirdikleri CNN-BiLSTM hibrit modelinin etkili olduğunu göstermiştir. Yapılan çalışmada, model CICIDS2017 veri seti üzerinde test edilerek %99,76'lık bir doğruluk oranı elde edilmiştir. Diğer derin öğrenme modellerinin performansları ise şu şekildedir: LSTM modeli %99,73, RNN (Yinelemeli Sinir Ağı) modeli %99,58 ve CNN modeli %98,82 doğruluk oranları ile sonuçlanmıştır. Bu bulgular, CNN-BiLSTM modelinin tüm metriklerde en iyi performansı sergilediğini ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda, yazarlar modelin gerçek dünya IoT (Nesnelerin İnterneti) ağ sistemlerinde etkili bir şekilde çalışabileceğini ifade etmişlerdir.

Baldini ve Amerini (Baldini & Amerini, 2022), çalışmalarında Morfolojik Fraktal Boyutu (MFD) ve kayan pencere yöntemini birleştirilerek çevrimiçi bir algoritma geliştirmiştir.

MFD'yi CICIDS2017 veri setine uygulayarak, entropi tabanlı yaklaşımlara kıyasla DDoS saldırı tespitinde önemli bir iyileşme elde etmişlerdir. Ayrıca, kayan pencere boyutunun otomatik olarak belirlenmesi için yeni bir algoritma önermişlerdir. MFD'nin çeşitli hiperparametrelerinin tespit başarısı üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Önerilen model, %99,3 doğruluk oranına ulaşmıştır.

Liu ve arkadaşları (Liu et al., 2022), çalışmalarında SDN sistemlerinde bilgi entropisi ve derin öğrenmeye dayalı iki seviyeli bir DDoS saldırı tespit yöntemi önermişlerdir. Önerilen yöntemin saldırı tespit doğruluğu %98,98'e ulaşmıştır. Ayrıca, altı farklı derin öğrenme modeli ve makine öğrenmesi yöntemi ile CICIDS2017 veri seti üzerinde geliştirilen modeller test edilmiştir. Elde edilen başarı oranları %98,99 ile %99,25 arasında değişmiştir. CNN %99,16, DNN %95,72, PSO-BPNN %90,50, RF %95,45 ve SVM %93,43 doğruluk oranlarına ulaşmıştır.

Elsayed ve arkadaşları (Elsayed et al., 2020) tarafından, SDN ortamlarında DDoS saldırılarını tespit etmek için DDoSNet adında bir sistem önerilmiştir. Bu sistemin geliştirilmesinde Tekrarlayan Sinir Ağı (RNN) kullanılmıştır. Araştırmada, CIC-DDoS2019 veri seti ile iki sınıf olarak benign (normal) ve attack (saldırı) sınıflandırması yapılmış ve hem makine öğrenimi hem de derin öğrenme modellerinin performansları değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre, NB %57, DT %77, Booster %84, RF %86, SVM %93, LR %95 başarı oranları elde edilmiştir. Önerilen DDoSNet modeli %99 başarı oranı ile en yüksek performansı göstermiştir.

Krishnan ve arkadaşları (Krishnan et al., 2019), SDN güvenliğini artırmak amacıyla yazılım tanımlı ağlar için "VARMAN" adını verdikleri gelişmiş çok düzlemli güvenlik çerçevesini önermişlerdir. Bu çerçevede, NDAE (simetrik olmayan derin otomatik kodlayıcı) algoritmasını kullanmışlardır. DDoS saldırılarını tespit etmek amacıyla geliştirdikleri modelin performansını değerlendirmek için NSL-KDD ve CICIDS2017 veri setlerini kullanarak bu veri setlerini dengeli hale getirmişlerdir. İlgili çalışmada, NDAE modelini uygulayarak etiketli örneklerin %100 olduğu durumda, NSL-KDD veri setinde %99,60 ve CICIDS2017 veri setinde ise %99,24 doğruluk elde etmişlerdir.

Çizelge 3.2: Hibrit Makine Öğrenmesi Tabanlı Çalışmalar.

Çalışma	Veri Seti	Algoritma	Doğruluk
(Jevani et al., 2025)	CICIDS2017	LR	%94,13
		DT	%99,92
		RF	%99,94
		Hibrit 1 (DT+LR)	%99,88
		Hibrit 2 (DT+RF)	%99,98
(Aswad et al., 2023)	CICIDS2017	RNN	%99,58
		CNN-BİLTSM	%99,76
		LSTM	%99,73
		CNN	%98,82
(Baldini & Amerini, 2022)	CICIDS2017	MFD	%99,30
(Liu et al., 2022)	CICIDS2017	CNN	%99,16
		DNN	%95,72
		PSO-BPNN	%90,50
		RF	%95,45
		SVM	%93,43
(Elsayed et al., 2020)	CIC- DDoS2019	NB	%57
		DT	%77
		Booster	%84
		RF	%86
		SVM	%93
		LR	%95
	DDoSNET	%99	

(Krishnan et al., 2019)	CICIDS2017	NSAE	%99,24
	NSL-KDD		%99,60

3.3 Diğer Veri Setleri ile İlgili Çalışmalar

Zhu ve arkadaşları (Zhu et al., 2018) çalışmalarında, ağ trafiğini analiz etmek ve DDoS saldırılarını tespit etmek amacıyla derin öğrenme modelleri olarak Evrişimli Sinir Ağları (CNN) ve İleri Beslemeli Sinir Ağları (FNN) kullanmışlardır. NSL-KDD veri seti üzerinde yapılan deneylerde, CNN ve diğer makine öğrenme algoritmaları (Naive Bayes, Rastgele Orman, Support Vektor Machine) ile kıyaslandığında, FNN modeli %80,34 doğruluk oranı ile en yüksek başarıyı elde etmiştir.

Hasan ve arkadaşları (Hasan et al., 2018), Optik Anahtarlama ağlarında DDoS saldırılarını tespit etmek amacıyla Derin Evrişimli Sinir Ağları (DCNN) modelini önermiştir. Yapılan çalışmalarda, KNN, SVM ve Naive Bayes gibi makine öğrenimi algoritmaları sırasıyla %93, %88 ve %79 doğruluk oranlarına ulaşmıştır. Ancak, önerilen DCNN modeli %99 doğruluk oranı ile en yüksek başarıyı sağlamıştır.

Yousuf ve Mir (Yousuf & Mir, 2022), IoT cihazlarında DDoS saldırılarının tespiti için SDN, OpenDayLight ve derin öğrenme tabanlı yaklaşımları ele almıştır. Çalışmada, NSL-KDD veri seti kullanılarak RNN modeliyle bir eğitim süreci gerçekleştirilmiştir. Yazarlar, DDoS saldırılarının tespitine yönelik OpenDayLight platformunda uygulanabilir bir algoritma olan DALCNN (detecting attack using live capture neural network) algoritmasını geliştirmiştir. Bu algoritma, MLP (Multi-Level Perceptron), SMO (Sequential Minimal Optimization), IBK (instance-based learning) ve J48 (decision tree classifier) gibi diğer yöntemlerle karşılaştırılmış ve ismi geçen algoritmalarından daha yüksek bir başarı oranı sergilemiştir. Önerilen DALCNN algoritması, %99,98 gibi oldukça yüksek bir başarı oranına ulaşmıştır.

Ateş ve arkadaşları (Ateş et al., 2019), DDoS saldırılarını tespit etmek için açgözlü algoritma (Greedy Algorithm) ve destek vektör makineleri (SVM) algoritmalarını bir arada kullanmışlardır. İlgili çalışmada DDoS saldırılarını tespit etmek için farklı boyutlardaki olasılıkların dağılımındaki mesafeleri saldırı olarak değerlendirilmiştir. Gerçek dünya verileri olarak Boğaziçi Üniversitesi ağı ve MIT Darpa 2000 veri setini kullanarak, DDoS saldırılarındaki veriler arasındaki uzaklıkları hesaplamak için Greedy Algoritması, yanlış tespit oranını azaltmak için ise SVM modeli uygulanmıştır. Kullanılan veri setlerinde %99 doğruluk oranı elde edilmiştir.

Çizelge 3.3: Diğer Veri Setleri İle İlgili Çalışmalar.

Çalışma	Veri Seti	Algoritma	Doğruluk
(Zhu et al., 2018)	NSL-KDD	CNN	%77,8
		FNN	%80,34
		NB	%75,22
		RF	%74
		SVM	%73,68
(Hasan et al., 2018)	BHP flooding attack datasets	NB	%79
		SVM	%88
		KNN	%93
		DCCN	%99
(Yousuf & Mir, 2022)	NSL-KDD	MLP	%99,5
		SMO	%95,73
		IBK	%97,83
		J48	%97,89
		DALCNN	%99,98
(Ateş et al., 2019)	MIT Darpa 2000	GA+	%99
		SVM	
(Alzahrani & Hong, 2018)	Özel	ANN	%99,98
(Çatak & Mustaoğlu, 2017)	KDD99	DL	%98
		ML	

Alzahrani ve Hong (Alzahrani & Hong, 2018), DDoS saldırılarını tespit etmek amacıyla imza tabanlı yaklaşımı Yapay Sinir Ağları ile birleştirerek bir yöntem önermiştir.

Gerçekleştirilen deneyler, bu iki yöntemin bir arada kullanılmasının %99,98 gibi oldukça yüksek bir doğruluk oranına ulaştığını göstermiştir.

Çatak ve Mustaoğlu (Çatak & Mustaoğlu, 2017), DDoS saldırılarının tespitine yönelik bir model geliştirmek için derin öğrenme ve makine öğrenimi yöntemlerini bir arada kullanmışlardır. Çalışmalarında, KDD99 veri setinden sayısal olmayan değerleri de içeren 49 özelliği çıkarıp, 25 özellik üzerinden analiz gerçekleştirmişlerdir. Geliştirdikleri model, normal ağ trafiği ile anormal ağ trafiğini ayırt etmede %98 doğruluk oranı elde edilmiştir.

4. VERİ SETLERİ VE ÖNİŞLEME

Bu bölümde, bu çalışmada kullanılan CICIDS2017 ve CICIDS2019 veri setlerinin özellikleri, birleştirilmesi ve ön işlemden geçirilmesi aşamaları açıklanacaktır. Verilerin temizlenmesi, dengesizliğin giderilmesi ve özellik seçimi gibi adımlar, modelin performansını artırmak için uygulanacaktır.

4.1 CICIDS2017 Veri Seti

CICIDS2017¹ (Sharafaldin I et al., 2017), Kanada Siber Güvenlik Enstitüsü (CIC) tarafından geliştirilmiş bir ağ izinsiz giriş tespiti (IDS) veri setidir. Bu veri seti, 3-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında beş gün boyunca toplanan etiketlenmiş normal (benign) ve saldırı trafiği verilerini içerir. Toplamda 2.830.743 kayıt ve ağ trafiğiyle ilgili 79 farklı özellik bulunmaktadır. Bu özellikler, ağ trafiği üzerindeki çeşitli parametreleri tanımlar, örneğin protokol türü, paket boyutları, kaynak ve hedef IP adresleri gibi. Veri setinde yer alan saldırılar arasında FTP brute force, SSH brute force, DoS, Heartbleed, web saldırıları, infiltre, botnet ve DDoS gibi çeşitli saldırılar bulunmaktadır. Bu saldırılar, figure 3 de gösterildiği gibi yedi ana kategoriye ayrılmıştır (Urmi vd., 2024).

Şekil 4.1: En Az Bir Başarılı CICIDS2017 Veri Setinin Dağılımı (Urmi et al., 2024)

¹ CICIDS2017 erişim linki: <https://www.unb.ca/cic/datasets/ids-2017.html>

4.2 CIC-DDoS2019 Veri Seti

Bu çalışmada, kullanılan DDoS saldırılarına yönelik ikinci veri seti CIC-DDoS2019² (Sharafaldin I et al., 2017) veri setidir. Yazarlar tarafından günlük olarak düzenlenmiş olan bu veri seti, CICFlowMeter-V3 aracı ile 80'den fazla trafik özelliği çıkarılarak her bir makine için ayrı bir .csv dosyası şeklinde kaydedilmiştir.

CIC-DDoS2019 veri seti, verileri iki ayrı güne ayırmaktadır. İlk gün, eğitim verileri olarak DNS, LDAP, MSSQL, NTP, NetBIOS, SYN, SNMP, SSDP, TFTP, UDP-Lag, UDP ve WebDDoS olmak üzere toplam 12 farklı DDoS saldırısı türünü içermektedir. İkinci gün ise test verileri olarak figure 4 de gösterildiği gibi LDAP, MSSQL, NetBIOS, SYN, UDP ve UDP-Lag olmak üzere 7 farklı DDoS saldırı türünü kapsamaktadır. Bu veri seti, IP akışı özelliklerine sahip olup kaynak ve hedef IP adresleri, bağlantı noktaları, kullanılan protokoller, bayraklar, sayaçlar ve akış tanımlama gibi veriler sunmaktadır.

Şekil 4.2: CIC-DDoS 2019 Veri Setindeki Saldırı Dağılımı (Sharma & Singh, 2024)

² CIC-DDoS2019 erişim linki : <http://www.unb.ca/cic/datasets/CICDDoS2019>

4.3 Hybrid Veri Seti (CICIDS2017-CIC IDS2019)

Bu çalışmada, Kanada Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından oluşturulmuş olan ve bir önceki başlıklarda açıklanmış olan CICIDS2017 ve CICIDS2019 veri setleri birleştirilmiştir. CICIDS2017 veri seti, güncel ağ saldırı senaryolarını içermesi ve ağ güvenliği modelleri geliştirmeye olanak sağlaması bakımından önemlidir. İçeriğinde 5 günlük ağ trafiği kayıtları bulunan bu veri seti, normal ve saldırı durumlarını içeren toplam 8 dosyadan oluşur. CICIDS2019 veri seti ise DDoS saldırılarına özel olarak hazırlanmış ve 12 farklı saldırı türünü içermektedir. Bu veri seti, günlük olarak düzenlenmiş ve 80'den fazla trafik özelliğini barındırmaktadır.

Çizelge 4.1: Hibrit Veri Setinde Bulunan Parametreler.

No	Column	Dtype	No	Column	Dtype	No	Column	Dtype
0	Flow Duration	int64	26	Bwd IAT Std	float64	52	Avg Fwd Segment Size	float64
1	Total Fwd Packets	int64	27	Bwd IAT Max	float64	53	Avg Bwd Segment Size	float64
2	Total Backward Packets	int64	28	Bwd IAT Min	float64	54	Fwd Avg Bytes/Bulk	int64
3	Total Length of Fwd Packets	float64	29	Fwd PSH Flags	int64	55	Fwd Avg Packets/Bulk	int64
4	Total Length of Bwd Packets	float64	30	Bwd PSH Flags	int64	56	Fwd Avg Bulk Rate	int64
5	Fwd Packet Length Max	float64	31	Fwd URG Flags	int64	57	Bwd Avg Bytes/Bulk	int64
6	Fwd Packet Length Min	float64	32	Bwd URG Flags	int64	58	Bwd Avg Packets/Bulk	int64
7	Fwd Packet Length Mean	float64	33	Fwd Header Length	int64	59	Bwd Avg Bulk Rate	int64
8	Fwd Packet Length Std	float64	34	Bwd Header Length	int64	60	Subflow Fwd Packets	int64
9	Bwd Packet Length Max	float64	35	Fwd Packets/s	float64	61	Subflow Fwd Bytes	int64
10	Bwd Packet Length Min	float64	36	Bwd Packets/s	float64	62	Subflow Bwd Packets	int64
11	Bwd Packet Length Mean	float64	37	Min Packet Length	float64	63	Subflow Bwd Bytes	int64
12	Bwd Packet Length Std	float64	38	Max Packet Length	float64	64	Init_Win_bytes_forward	int64
13	Flow Bytes/s	float64	39	Packet Length	float64	65	Init_Win_byte	int64

				Mean			s_backward	
14	Flow Packets/s	float64	40	Packet Length Std	float64	66	act_data_pkt_fwd	int64
15	Flow IAT Mean	float64	41	Packet Length Variance	float64	67	min_seg_size_forward	int64
16	Flow IAT Std	float64	42	FIN Flag Count	int64	68	Active Mean	float64
17	Flow IAT Max	float64	43	SYN Flag Count	int64	69	Active Std	float64
18	Flow IAT Min	float64	44	RST Flag Count	int64	70	Active Max	float64
19	Fwd IAT Total	float64	45	PSH Flag Count	int64	71	Active Min	float64
20	Fwd IAT Mean	float64	46	ACK Flag Count	int64	72	Idle Mean	float64
21	Fwd IAT Std	float64	47	URG Flag Count	int64	73	Idle Std	float64
22	Fwd IAT Max	float64	48	CWE Flag Count	int64	74	Idle Max	float64
23	Fwd IAT Min	float64	49	ECE Flag Count	int64	75	Idle Min	float64
24	Bwd IAT Total	float64	50	Down/Up Ratio	float64	76	Label	object
25	Bwd IAT Mean	float64	51	Average Packet Size	float64			

Kod kısmında, her iki veri seti ayrı ayrı yüklenmiş ve CICIDS2017 veri setinde 79 sütun, CICIDS2019 veri setinde ise 80 sütun olduğu belirlenmiştir. CICIDS2019 veri setindeki etiket sütununda (Label) yer alan Benign değerleri BENIGN olarak değiştirilmiş, diğer tüm değerler DDoS olarak yeniden kodlanmıştır. İki veri setinde yer alan kolon adlarının farklılık göstermesi nedeniyle, CICIDS2019 veri setindeki bazı kolon isimleri CICIDS2017 ile uyumlu hale getirilmiştir (örneğin, Fwd Packets Length Total kolon adı Total Length of Fwd Packets olarak değiştirilmiştir). Daha sonra, her iki veri setindeki ortak kolonlar tespit edilmiş ve bu ortak kolonlar üzerinden outer join yöntemiyle birleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Birleştirme sonrası anlamlı olmayan veya tekrarlayan sütunlar çıkarılarak veri setindeki sütun sayısı 83'e düşürülmüştür. Sonuç olarak, CICIDS2017'den 38, CIC-DDoS2019'dan 39 sütunun yer aldığı ve toplamda 77 sütundan oluşan hibrit bir veri seti tablo 4.1 de gösterildiği gibi elde edilmiştir.

CICIDS2017 ve CIC-DDoS2019 veri setlerinin birleştirilmiş hali üzerinde gerçekleştirilen ön işleme adımları sırasıyla anlatılmıştır. İlk olarak, veri setindeki eksik veriler ve sonsuz

değerler temizlenmiş, veri türü dönüşümü yapılmıştır. Böylelikle verinin daha tutarlı ve analiz edilebilir olmasını sağlamıştır. Ardından, veri dengesizliğini gidermek amacıyla örnekleme teknikleri kullanılarak veri azaltma işlemi uygulanmıştır. Bu işlem, sınıflar arasındaki dengesizlikleri azaltarak modelin performansını artırmayı hedeflemiştir. Sonraki adımda, verinin daha etkili bir şekilde işlenebilmesi için en anlamlı 10 özellik SelectKBest yöntemi ile seçilmiştir. SelectKBest algoritması, her bir özelliğin hedef değişkenle olan ilişkisini değerlendirerek en önemli 10 özelliği belirler. Bu işlem, modelin eğitim sürecini hızlandırırken, aynı zamanda performansını iyileştirir. En yüksek skora sahip olan bu özellikler, Tablo 4'de sunulmuştur.

Çizelge 4.2: En Yüksek Skor Elde Eden Özellikler.

Sıra	Özellik	Skor
1	Bwd Packet Length Max	112855.79
2	Average Packet Size	58438.16
3	Min Packet Length	50451.86
4	Max Packet Length	46803.42
5	Packet Length Variance	45106.27
6	Fwd Packet Length Mean	32950.82
7	Down/Up Ratio	23211.24
8	Fwd Packet Length Std	22370.57
9	Bwd IAT Std	20868.31
10	PSH Flag Count	14760.91

5. YÖNTEM VE METOD

Bu bölümde tez çalışmasında DDoS saldırı tespiti sınıflandırılmasında kullanılan makine öğrenmesi algoritmalarının karakteristikleri ve özellikleri detaylı olarak incelenip sunulmuştur.

Makine öğrenmesinde sınıflandırma (classification) tekniği bir veri setinde bulunan verileri belirli kategorilere veya alt sınıflara ayırma sürecini ifade eder. Bu süreç, genellikle daha önceden hazırlanan ve etiketlenmiş (labeling) verilerle eğitilmiş bir modelin, aynı parametrelere sahip olan yeni verilerin kullanılarak doğru sınıfın tahmin edilmesini sağlar. Alpaydin (2020) kitabında sınıflandırma, giriş verilerini analiz ederek ve öğrenilen desenleri kullanarak, her örneği uygun sınıf etiketine atama amacı taşıyan bir öğrenme türü olarak tanımlanır. Burada önemli olan, modelin her sınıfın özelliklerini öğrenmesi ve doğruluğunu artırmak için doğru kararlar alabilmesidir. Sınıflandırma modelleri, özellikle spam e-posta tespiti, hastalık teşhisi gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Öte yandan, makine öğrenmesinin bir alt kategorisi olan sınıflandırma, DDoS saldırılarını tespit etmek için de literatürde sıklıkla kullanılan etkili bir yöntemdir. DDoS saldırıları, normal ağ trafiğinden ayıran özellikler gösterir ve sınıflandırma algoritmaları, bu saldırıların tespit edilmesi ve önlenmesi için ağ trafiğini doğru şekilde sınıflandırabilir. Bu bölümde bu çalışmamızda kullanılan sınıflandırma algoritmaları anlatılmış ve özellikleri ile birlikte sunulmuştur. Ayrıca, bu bölümde anlatılan algoritmalar, ilgili çalışmalar kısmında ön plana çıkan popüler olan sınıflandırma algoritmalarıdır.

5.1 Karar Ağaçları (DT)

Karar ağaçları (Decision Trees, DT), sınıflandırma problemlerini çözmek için yaygın olarak kullanılan makine öğrenmesi algoritmalarından biridir. Bu yöntem, belirli bir hedef değişkene dayalı olarak veri setini sistematik bir şekilde bölerek çalışır. Şekil 5.1'de gösterildiği gibi, ağaç yapısında, her bir iç düğüm bir öznitelik ile ilişkilidir ve bu düğümlerde yapılan öznitelik değerlerine dayalı karşılaştırmalar sonucu, veri seti farklı dallara ayrılır. Dallar, özniteliklerin aldığı değerlere göre veri noktalarını alt gruplara ayırırken; nihai sınıflandırma sonuçları, yaprak düğümlerinde elde edilir (Yurong Zhong, 2016). Karar ağacı modeli, verilerin hiyerarşik olarak kökten yapraklara doğru yapılandırılmasını sağlar ve karar sürecinde belirli kuralların ardışık bir şekilde uygulanmasıyla sınıflandırma yapılır.

Şekil 5.1: Karar Ağacı

Matematiksel olarak, karar ağacındaki her bir düğümde, veri seti (D), belirli bir öznitelik (A_i) ile bölünür. Bölme işlemi, aşağıdaki gibi hesaplanan bilgi kazancı $Gain(A_i)$ veya gini indeksi $G(A_i)$ gibi kriterler kullanılarak optimize edilir:

$$Gain(A_i) = Entropy(D) - \sum_{v \in Values(A_i)} \frac{|D_v|}{|D|} Entropy(D_v)$$

Burada, $Entropy(D)$ veri setinin entropisini, D_v öznitelik A_i için v değerine sahip alt kümesini temsil eder. Gini indeksi ise:

$$G(A_i) = 1 - \sum_{k=1}^K p_k^2$$

olarak tanımlanır. Burada p_k , k –nci sınıfa ait veri noktalarının oranıdır. Bölme işlemi, bu kriterler en iyi şekilde optimize edilene kadar devam eder ve karar ağacının dallanması, nihayetinde sınıflandırma sonuçlarını üreten yaprak düğümlere ulaşır.

Bu süreç, özellikle büyük veri setleri için oldukça verimli bir sınıflandırma yöntemi sunmaktadır.

5.2 Rastgele Orman (RF)

Rastgele Orman (Random Forest, RF) algoritması, Leo Breiman tarafından 2001 yılında geliştirilmiş olup hem sınıflandırma hem de regresyon problemleri için kullanılan güçlü bir makine öğrenmesi yöntemidir (Biau & Scornet, 2016). Bu yöntem, birden fazla karar ağacını (DT) bir araya getirerek modelin tahmin doğruluğunu artırmayı hedefler. Şekil 5.2’de örnek bir RF örneği sunulmuştur. Rastgele orman modeli, karar ağaçları topluluğunun (ensemble) bağımsız olarak ürettiği tahminleri birleştirir ve bu ağaçların sınıflandırma problemlerinde oy çokluğu ile, regresyon problemlerinde ise ortalama alma yöntemiyle bir sonuca varır.

RF algoritması, her bir ağaç için eğitim verilerinin rastgele alt kümelerini kullanarak çok sayıda karar ağacı oluşturur. Bu alt kümeler, orijinal veri setinden tekrarlı örnekleme (bootstrap sampling) yöntemiyle elde edilir. Her bir karar ağacının eğitiminde, veri setindeki özelliklerin sadece bir alt kümesi rastgele seçilir. Bu sayede, ağaçlar arasında çeşitlilik sağlanarak, modelin aşırı öğrenme (overfitting) eğilimi azaltılır.

Şekil 5.2: Rastgele Orman³

Matematiksel olarak, rastgele orman algoritmasının oluşturduğu her bir karar ağacı $h(x, \theta_k)$, veri seti D ile belirlenen farklı özellik alt kümeleri üzerinde eğitilir. Burada (x) , modelin

³ <https://anasbrital98.github.io/blog/2021/Random-Forest/>

girdi özelliklerini; θ_k ise k -nci ağacın rastgelelik kaynağını temsil eder. Rastgele orman modeli, bu karar ağaçlarının tahminlerini birleştirerek aşağıdaki gibi bir sonuca ulaşır:

$$\hat{y} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K h(x, \theta_k)$$

Burada, K toplam karar ağacı sayısını gösterir. Bu formül, sınıflandırma problemleri için oy çokluğu prensibiyle, regresyon problemleri için ise ağaçların tahminlerinin ortalamasını alarak tahmin yapar.

Sonuç olarak, rastgele orman, karar ağaçlarının çeşitliliğini kullanarak hatayı azaltan, güçlü ve esnek bir topluluk yöntemidir. Bu yöntem, özellikle büyük ve karmaşık veri setlerinde tahmin gücünü artırarak, birçok uygulama alanında tercih edilmektedir.

5.3 K-en Yakın Komşu (KNN)

K en Yakın Komşu (K-Nearest Neighbors, KNN) algoritması, bir veri noktasının sınıfını veya değerini, çevresindeki en yakın komşularına dayanarak belirleyen etkili bir makine öğrenmesi yöntemidir. Bu algoritma, sınıflandırma veya regresyon problemlerinde kullanılır ve temel varsayımı, benzer özelliklere sahip örneklerin birbirine yakın olduğudur. KNN, her bir veri noktasının k sayıda en yakın komşusunu inceler ve bu komşuların sınıfları veya değerleri arasından en yaygın olanı, sınıflandırılacak veri noktası için tahmin olarak atar.

Şekil 5.3: KNN (Deshmukh & Kubal, 2020)

Şekil 5.3’de KNN algoritmasının çalışma mantığı anlatılmıştır. KNN algoritmasında, veri noktaları arasındaki uzaklık çeşitli yöntemlerle hesaplanabilir. Yaygın olarak kullanılan mesafe ölçümleri şunlardır:

- **Öklid Uzaklığı (Euclidean Distance):** İki nokta arasındaki en kısa düz çizgi mesafesidir. İki veri noktası (x_1, x_2, \dots, x_n) ve (y_1, y_2, \dots, y_n) arasındaki Öklid uzaklığı şu şekilde hesaplanır:

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

Şekil 5.4: Euclidean Distance

- **Manhattan Uzaklığı (Manhattan Distance):** İki nokta arasındaki uzaklığı, eksenlere paralel hareket ederek ölçer. İki veri noktası arasındaki Manhattan uzaklığı şu şekilde ifade edilir:

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$$

Şekil 5.5: Manhattan Uzaklığı

- **Minkowski Uzaklığı (Minkowski Distance):** Manhattan ve Öklid uzaklığını genelleyen bir mesafe ölçümüdür ve (p) parametresi ile kontrol edilir. $(p = 1)$ olduğunda Manhattan, $(p = 2)$ olduğunda Öklid uzaklığına eşdeğer olur:

$$d(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}$$

Şekil 5.6: Minkowski Uzaklığı

KNN algoritmasının başarısı, genellikle doğru bir k değerinin seçilmesine ve uygun mesafe ölçüm yönteminin kullanılmasına bağlıdır. Düşük k değerleri modelin hassas olmasına neden olurken, yüksek k değerleri genelleme yeteneğini artırabilir, ancak fazla büyük k değerleri ise modelin aşırı düzeyde genelleştirme yapmasına yol açabilir.

5.4 Destek Vektör Makineleri (SVM)

Destek Vektör Makineleri (Support Vector Machines, SVM), sınıflandırma problemlerinde yaygın olarak kullanılan, özellikle iki sınıflı ayırmada etkili olan bir makine öğrenmesi algoritmasıdır. 1995 yılında Cortes ve Vapnik tarafından geliştirilen bu yöntem, küçük veri setlerinde ve çok sayıda özelliğe sahip verilerde başarılı sonuçlar vermesiyle öne çıkar

Şekil 5.7: SVM (Maleki et al., 2020)

SVM, verilerin sınıflandırılması için, iki farklı sınıfı en iyi ayıran bir karar sınırı (hiper düzlem) oluşturmayı hedefler. Bu sınır, her iki sınıfa ait veri noktalarından maksimum uzaklıkta olacak şekilde çizilir (Maleki et al., 2020).

SVM algoritması, iki sınıfı ayıran en iyi karar sınırını bulmak için, sınıflar arasındaki marjini maksimize eder. Karar sınırına en yakın veri noktalarına destek vektörleri denir. Bu destek vektörleri, hiper düzlemin konumunu belirler.

Matematiksel olarak, veri noktalarının $x_i \in R^n$ ve sınıflarının $y_i \in \{-1, +1\}$ olduğunu varsayalım. SVM, iki sınıfı ayıran bir hiper düzlem bulmayı amaçlar. Hiper düzlem denklemini aşağıdaki gibi ifade edilir:

$$w^T x + b = 0$$

Burada:

- w , hiper düzlemin normalini ifade eder,
- b , hiper düzlemin kaydırma terimidir,
- x , girdi veri noktasıdır.

SVM, iki sınıfı ayıran bu hiper düzlemin marjini maksimize eder. Marjin, destek vektörlerine olan en kısa mesafedir ve bu mesafenin büyüklüğü, hiper düzlemin sınıflar arasında daha iyi ayırım yapmasını sağlar. Marjin, aşağıdaki formülle ifade edilir:

$$Marjin = \frac{2}{|w|}$$

SVM'nin temel amacı, bu marjini maksimize ederken aşağıdaki koşulu sağlayan w ve b değerlerini bulmaktır:

$$y_i(w^T x_i + b) \geq 1 \text{ for all } i$$

Bu optimizasyon problemi, genellikle Lagrange çarpanları kullanılarak çözülür ve destek vektörlerinin yardımıyla hiper düzlem oluşturulur.

Sonuç olarak, SVM algoritması, sınıflandırma problemlerinde özellikle verilerin doğrusal ayrılabilir olduğu veya çekirdek fonksiyonlarının etkili olduğu durumlarda tercih edilen güçlü bir yöntemdir. Sınıflar arasındaki marjini maksimize ederek yüksek doğrulukla sınıflandırma sağlar (Maleki et al., 2020).

6. VERİ ÖN İŞLEME VE MODELLERİN KODLANMASI

Bu bölümde, veri ön işleme aşamaları, öznitelik seçimi, veri normalizasyonu ve bölünmesi, sınıf dengesi düzenlemeleri, model parametre ayarları ve hibrit modelleme süreçlerine dair gerçekleştirilen işlemler kod blokları ile ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

```
1 data.dropna(subset=[' Label'], inplace=True)
2 data.replace([np.inf, -np.inf], np.nan, inplace=True)
3 data.dropna(inplace=True)
4 for column in data.columns:
5     if data[column].dtype == np.int64:
6         maxVal = data[column].max()
7         if maxVal < 120:
8             data[column] = data[column].astype(np.int8)
9         elif maxVal < 32767:
10            data[column] = data[column].astype(np.int16)
11        else:
12            data[column] = data[column].astype(np.int32)
13    if data[column].dtype == np.float64:
14        maxVal = data[column].max()
15        minVal = data[data[column] > 0][column].min()
16        if maxVal < 120 and minVal > 0.01:
17            data[column] = data[column].astype(np.float32)
18        else:
19            data[column] = data[column].astype(np.float64)
20 benign = data[data[' Label'] == 'BENIGN'].sample(frac=1).reset_index(drop=True)
21 attack = data[data[' Label'] != 'BENIGN']
22 data = pd.concat([attack, benign])
23 ddos = data[data[' Label'] == 'DDoS'].sample(frac=1).reset_index(drop=True)
24 attack = data[data[' Label'] != 'DDoS']
25 data = pd.concat([attack, ddos])
```

Şekil 6.1: Veri Temizleme, Veri Tipi Dönüşümü ve Sınıf Dengesi Kontrolü

Şekil 6.1’ de sunulan kod bloğunda sırasıyla veri temizleme, veri tipi dönüşümü ve sınıf dengesi kontrolü yapılmaktadır.

- **Veri Temizleme:** İlk olarak, ‘Label’ sütununda eksik veriler (NaN) bulunan satırlar kaldırılır. Ardından, veri setinde bulunan inf ve -inf değerleri NaN ile değiştirilir. Sonrasında, tüm NaN değerlerine sahip satırlar veri setinden çıkarılır.
- **Veri Tipi Dönüşümleri:** Veri setindeki sayısal sütunlar, bellek kullanımını optimize etmek amacıyla uygun veri tiplerine dönüştürülür. İnt64 türündeki sayılar, değer aralıklarına göre daha küçük veri türlerine (int8, int16, int32) dönüştürülür. Float64 türündeki sayılar, belirli koşullara göre float32 veya float64 olarak değiştirilir.
- **Sınıf Dengesi Kontrolü:** Sınıf dengesizliğini gidermek için, her bir etiket (sınıf) için rastgele örnekleme yapılır ve sınıflar dengelenir. Önce BENIGN ardından DDoS etiketleri dengelenir. Bu sayede sınıfların dağılımı eşitlenir.

```

1  feature.drop(columns=[' Avg Bwd Segment Size', ' Bwd Packet Length Std',
2                        ' Packet Length Mean', ' Packet Length Std',
3                        ' URG Flag Count', ' Destination Port',
4                        ' Bwd Packet Length Mean', ' min_seg_size_forward',
5                        ' Avg Fwd Segment Size', ' Bwd Packet Length Min',
6                        ' Subflow Fwd Bytes', ' Fwd Packet Length Max',
7                        'Bwd IAT Total', 'Total Length of Fwd Packets',
8                        ' Bwd IAT Max'], inplace=True)

```

Şekil 6.2: Korelasyonu Yüksek Olan Özelliklerin Çıkarılması

Şekil 6.2’ de sunulan kod bloğunda korelasyonu yüksek olan özellikler çıkarılır, böylece modelin karmaşıklığı azaltılır ve aşırı öğrenme (overfitting) engellenir.

```

1  from sklearn.feature_selection import SelectKBest
2  from sklearn.feature_selection import f_classif
3  bestfeatures = SelectKBest(score_func=f_classif, k=10)
4  fit = bestfeatures.fit(X, y)
5  dfscores = pd.DataFrame(fit.scores_)
6  dfcolumns = pd.DataFrame(X.columns)
7  featureScores = pd.concat([dfcolumns, dfscores], axis=1)
8  featureScores.columns = ['Specs', 'Score']
9  print(featureScores.nlargest(30, 'Score'))

```

Şekil 6.3: En İyi 10 Özelliğin SelectKBest ile Belirlenmesi

Şekil 6.3’ te sunulan kod bloğu, öznelik seçimi için SelectKBest yöntemini kullanarak en iyi özellikleri belirlemeyi amaçlar. F_classif fonksiyonu, her özneliğin hedef değişkenle olan ilişkisinin gücünü ölçmek için ANOVA F-testini kullanır. ANOVA F-istatistiği, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılan bir istatistiksel testtir. Sınıflandırma problemlerinde özneliklerin (features) hedef değişkenle ilişkisini değerlendirmek için kullanılır. K=10 parametresi ile en yüksek skorlara sahip 10 özellik seçilir. Ardından, her bir özelliğin F-test skoru fit.scores_ ile hesaplanır ve bunlar, özellik isimleriyle birlikte birleştirilerek featureScores adlı bir veri çerçevesinde gösterilir. Son olarak, featureScores.nlargest(30, ‘Score’) ile en yüksek skora sahip 30 özellik sıralanarak yazdırılır. Bu işlem, modelin doğruluğunu artıracak en önemli öznelikleri belirler.

```

1  from sklearn.model_selection import train_test_split
2  train_X, test_X, train_y, test_y =
3      train_test_split(X, y, test_size=0.4, random_state=42)
4
5  from sklearn.preprocessing import StandardScaler
6  scaler = StandardScaler()
7  cols = train_X.select_dtypes(include=
8      ['float64', 'float32', 'int32', 'int16', 'int8']).columns
9  sc_train = scaler.fit_transform(train_X.select_dtypes(include=
10     ['float64', 'float32', 'int32', 'int16', 'int8']))
11  sc_test = scaler.transform(test_X.select_dtypes(include=
12     ['float64', 'float32', 'int32', 'int16', 'int8']))
13  train_X = pd.DataFrame(sc_train, columns = cols)
14  test_X = pd.DataFrame(sc_test, columns = cols)

```

Şekil 6.4: Veri Bölünmesi ve Normalizasyon İşlemi

Şekil 6.4’ de sunulan kod bloğunda gerçekleştirilen veri bölünmesi ve normalizasyon işlemi, modelin doğru ve verimli çalışabilmesi için kritik öneme sahiptir. Train_test_split fonksiyonu ile veri, eğitim ve test setlerine ayrılır, bu sayede model eğitim verileriyle eğitilip test verileriyle değerlendirilir. StandardScaler kullanılarak sayısal veriler normalleştirilir, yani verilerin ortalaması sıfırlanır ve standart sapması bir yapılır. Eğitim setine fit_transform() uygulanırken, test setine sadece transform() uygulanır, böylece her iki set de aynı ölçekte işlenmiş olur. Bu işlemler, modelin daha doğru ve tutarlı sonuçlar ortaya çıkmasını sağlar.

<pre> 1 RTC_Classifier = RandomForestClassifier(2 n_estimators=50, 3 max_depth=4, 4 min_samples_split=5, 5 min_samples_leaf=2, 6 max_features="sqrt", 7 bootstrap=True, 8 criterion="gini", 9 random_state=42, 10 n_jobs=-1, 11 class_weight="balanced" 12) </pre>	<pre> 1 DTC_Classifier = tree.DecisionTreeClassifier(2 criterion='gini', 3 max_depth=4, 4 min_samples_split=5, 5 min_samples_leaf=2, 6 max_features="sqrt", 7 max_leaf_nodes=None, 8 random_state=42, 9 class_weight="balanced" 10) </pre>
(a)	(b)

Şekil 6.5: Random Forest ve Decision Tree Parametre Ayarları

Şekil 6.5- a ve b bloklarında Random Forest ve Decision Tree modellerinin aşırı öğrenmeyi (overfitting) önleyebilmesi için çeşitli parametre ayarlamaları yapılmıştır. Standart olarak n_estimators=100 iken 50 olarak belirlenerek hesaplama maliyeti düşürülmüş, ancak yeterli genelleme sağlanmıştır. Max_depth varsayılan olarak sınırsızdır, ancak burada 4 ile sınırlandırılarak modelin çok derin ağaçlar oluşturarak aşırı öğrenmesi engellenmiştir.

Min_samples_split varsayılan değeri 2 iken 5 olarak artırılmış ve böylece bir düğümün bölünebilmesi için daha fazla örnek gerekliliği getirilerek modelin daha dengeli kararlar alması sağlanmıştır. Min_samples_leaf değeri 1 yerine 2 yapılarak her yaprak düğümünde en az iki örnek bulunması sağlanmış, bu sayede modelin çok küçük, spesifik örneklerle aşırı uyum sağlaması önlenmiştir. Max_features parametresi varsayılan olarak None olup tüm özellikleri kullanırken, burada “sqrt” olarak belirlenerek her bölmede özelliklerin yalnızca karekökü kadarının seçilmesi sağlanmış ve modelin çeşitliliği artırılmıştır. Bootstrap=True kullanılarak rastgele örnekleme uygulanmış ve genelleme yeteneği artırılmıştır. Criterion=”gini” olarak belirlenmiş olup varsayılan değerden farklı değildir, ancak veri safsızlığını ölçmek için etkili bir kriterdir. Random_state=42 ile rastgele işlemler kontrol altına alınarak modelin tekrar üretilebilir olması sağlanmıştır. N_jobs=-1 ile tüm işlemci çekirdekleri kullanılarak modelin eğitim süresi hızlandırılmıştır. Son olarak, class_weight=”balanced” seçeneği, veri setinde sınıf dengesizliği olması durumunda modelin ağırlıkları otomatik olarak ayarlamasını sağlayarak daha adil bir sınıflandırma yapmasını mümkün kılmıştır.

```
1 KNN_Classifier = KNeighborsClassifier(  
2     weights='distance',  
3     algorithm='kd_tree',  
4     leaf_size=100,  
5     p=1,  
6     metric='manhattan',  
7     n_jobs=-1  
8 )
```

Şekil 6.6: KNN Parametre Ayarları

Şekil 6.6’ da verilen kod bloğunda KNN modelinde weights=’distance’ kullanılarak yakın komşuların daha fazla etkili olması sağlanmış, böylece aşırı öğrenme (overfitting) riski azaltılmıştır. Algorithm=’kd_tree’ seçimiyle küçük ve orta ölçekli veri setlerinde daha hızlı hesaplama yapılması hedeflenmiştir. Leaf_size=100 ile daha büyük yaprak düğümleri kullanılarak bellek kullanımı optimize edilmiştir. P=1 ve metric=’manhattan’ ayarları, özellikle yüksek boyutlu veri setlerinde daha dengeli sonuçlar elde etmek için tercih edilmiştir. N_jobs=-1 ile tüm işlemci çekirdeklerinin kullanılması sağlanarak modelin eğitim süresi hızlandırılmıştır.

```

1  SVM_Classifier = SVC(
2      kernel='rbf',
3      C=1.0,
4      gamma='scale',
5      shrinking=True,
6      probability=True,
7      max_iter=-1
8  )

```

Şekil 6.7: SVM Parametre Ayarları

Şekil 6.7’ de sunulan kod bloğunda SVM modelinde kernel='rbf' kullanılarak doğrusal olmayan ayrımlar daha iyi öğrenilmiş ve aşırı öğrenme (overfitting) riski azaltılmıştır. C=1.0, modelin karar sınırlarını dengelemesi için varsayılan olarak bırakılmıştır. Gamma='scale', özellik sayısına göre otomatik olarak ayarlanarak modelin daha dengeli çalışmasını sağlar. Shrinking=True, optimizasyon sürecini hızlandırırken modelin kararlılığını artırır. Probability=True, soft voting yapılmasına olanak tanır. Max_iter=-1 ayarıyla modelin tamamen optimize olana kadar çalışması sağlanarak en iyi performans elde edilmiştir.

```

1  voting_clf1 = VotingClassifier(estimators=
2      [('Decision Tree', dtc), ('Random Forest', rfc)],
3      voting='soft', weights=[1, 2])
4  voting_clf2 = VotingClassifier(estimators=
5      [('Random Forest', rfc), ('KNN', knn)], voting='soft')
6  voting_clf3 = VotingClassifier(estimators=
7      [('Random Forest', rfc), ('SVM', svm)],
8      voting='soft', weights=[2, 1])
9  voting_clf4 = VotingClassifier(estimators=
10     [('Decision Tree', dt), ('KNN', knn)], voting='soft')
11  voting_clf5 = VotingClassifier(estimators=
12     [('KNN', knn), ('SVM', svm)], voting='soft')

```

Şekil 6.8: Hibrit Modellerin Oluşturulması.

Şekil 6.8’ de sunulan kod bloğunda Hibrit modeller, birden fazla sınıflandırıcıyı birleştirerek daha güçlü tahminler yapmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda kullanılan VotingClassifier, birden fazla modelin tahminlerini birleştirerek nihai sonucu elde etmektedir. Modellerin sonuçları, voting parametresi ile belirlenen yöntemle birleştirilmektedir. Soft voting kullanıldığında, her modelin tahmin ettiği olasılıkların ortalaması alınarak nihai tahmin yapılmakta ve böylece daha hassas sonuçlar elde edilmektedir. Ayrıca, weights parametresi sayesinde, modellerin tahminlerine farklı ağırlıklar atanarak bazı modellerin diğerlerine göre daha fazla etkisi olması sağlanmaktadır. Örneğin, bir modelin doğruluğu daha yüksekse, ona daha fazla ağırlık verilebilmektedir. Bu yaklaşım, çeşitli modellerin güçlü yönlerini birleştirerek, genellikle daha iyi genelleme ve doğruluk elde edilmesine yardımcı olmaktadır.

7. BULGULARIN VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu bölümde DDoS saldırılarının tahmin edilmesi için gerçekleştirilen uygulamalarımız detaylı ve karşılaştırmalı biçimde anlatılmıştır. Bu çalışmada gerçekleştirilen çalışma iki kategori altında sunulmuştur. Birinci kategoride bir önceki bölümde anlatılan popüler makine öğrenmesi algoritmalarının CICIDS2017, CIC-DDoS 2019 ve bu çalışma için oluşturulan alternatif Hybrid veri seti üzerinde uygulanmasının sonuçlarına yer verilmiştir.

İkinci kategoride ise bir önceki bölümde sunulan veri setleri içerisinde seçilen makine öğrenmesi algoritmalarının ikisinin bir araya getirilip hibrit olarak kullanılmasıyla oluşturulan modellerin aynı veri setleri üzerinde uygulaması gerçekleştirilmiş ve ortaya çıkan modellerin veri seti bölümünde hazırlanan alternatif HYBRID veri seti üzerindeki sonuçları karşılaştırılmalı olarak paylaşılmıştır.

Bu çalışma, 64 GB RAM, 40 çekirdekli Intel® Xeon® E5-2630 v4 işlemci, Quadro M4000 grafik kartı ve 8,5 TB disk kapasitesine sahip Supermicro SYS-7048GR-TR donanımı üzerinde, Ubuntu 24.04.1 LTS işletim sistemi ile gerçekleştirilmiştir.

7.1 Yalın Makine Öğrenmesi Algoritmaları ve Sonuçları

Tablo 7.2’ de listelenen sonuçlara göre, CICIDS2017, CIC-DDoS 2019 ve Hybrid veri setleri üzerinde farklı algoritmaların standart ve optimize parametreler ile performansları karşılaştırılmıştır. RF ve DT algoritmalarının optimizasyonu, aşırı öğrenmeyi (overfitting) önlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

CICIDS2017 veri setinde RF ve DT algoritmaları standart parametrelerde %99,89 başarımla öne çıkarken, optimizasyon sonrası başarımlarının sırasıyla %97,74 ve %97,73’e düştüğü gözlemlenmiştir. Bu durum, optimizasyon ile aşırı öğrenmenin önlenerek modelin daha genellenebilir bir hale getirildiğini göstermektedir. KNN algoritması ise standart ve optimize parametreler arasında benzer bir başarımla sırasıyla %99,87 ve %99,84 oranına ulaşmıştır. Ancak, optimizasyon sonrası test süresinin uzaması, hesaplama maliyetinde artışa neden olmuştur. SVM algoritması ise standart parametrelerde %89,25 ile en düşük başarımla sahipken, optimizasyon sonrası %96,60’a çıkarak önemli bir iyileşme göstermiştir. Bununla birlikte, SVM’nin eğitim ve test süreleri optimizasyona rağmen diğer algoritmalara göre oldukça uzundur.

Çizelge 7.1: Yalın Makine Öğrenmesi Tabanlı Çalışmalar Ve Sonuçları

Veri Seti	Algoritma	Eğitim Süresi (sn)		Test Süresi (sn)		Başarım Doğruluk (%)	
		Std. Param.	Opt. Param.	Std. Param.	Opt. Param.	Std. Param.	Opt. Param.
CICIDS 2017	RF	5,59	0,67	0,18	0,01	99,89	97,74
	DT	0,15	0,10	0,01	0,01	99,89	97,73
	KNN	0,23	0,19	10,79	21,13	99,87	99,84
	SVM	274,79	75,93	48,87	33,70	89,25	96,60
CIC-DDoS 2019	RF	9,40	0,67	0,34	0,06	99,47	99,29
	DT	0,28	0,12	0,01	0,01	99,46	95,68
	KNN	0,51	0,23	98,33	8,90	99,45	99,74
	SVM	855,93	416,92	36,29	18,66	98,52	99,25
Hibrit veri seti	RF	30,73	0,97	0,84	0,11	98,93	98,67
	DT	0,73	0,14	0,01	0,01	98,91	93,90
	KNN	0,82	0,42	325,6	64,83	98,91	99,91
	SVM	3322,37	4609,56	267,52	172,42	93,89	96,35

CIC-DDoS 2019 veri setinde RF ve DT algoritmaları standart parametrelerde sırasıyla %99,47 ve %99,46 başarımla gösterirken, optimizasyon sonrası bu değerler %99,29 ve %95,68'e düşmüştür. RF algoritmasındaki küçük düşüş, modelin aşırı öğrenmeden arındırılarak daha dengeli hale getirildiğini gösterirken, DT algoritmasındaki başarımla kaybı daha belirgindir. KNN algoritması ise standart parametrelerde %99,45 başarımla gösterirken, optimizasyon ile bu oran %99,74'e yükselmiştir. Ayrıca, KNN'nin test süresi standart parametrelerde 98,33 saniye iken optimizasyon ile 8,90 saniyeye düşerek önemli bir avantaj sağlamıştır. SVM algoritması optimizasyon sonrası %98,52'den %99,25'e yükselmiş ve test süresi ciddi oranda azalmıştır.

Hybrid veri setinde RF ve DT algoritmaları standart parametrelerde sırasıyla %98,93 ve %98,91 başarımla öne çıkarken, optimizasyon sonrası başarımları %98,67 ve %93,90 olarak düşmüştür. RF'deki küçük düşüş, modelin daha genellenebilir hale geldiğini gösterirken, DT'de gözlenen daha büyük düşüş, aşırı öğrenmenin önemli ölçüde giderildiğini ancak

modelin başarımının da etkilendiğini ortaya koymaktadır. KNN algoritması %98,91'den %99,91'e yükselerek en yüksek başarıma ulaşmıştır. Ayrıca, test süresi standart parametrelerde 325,6 saniye iken optimizasyon sonrası 64,83 saniyeye düşerek performans açısından büyük bir avantaj sağlamıştır. SVM algoritması ise standart parametrelerde %93,89 ile en düşük başarıma sahipken, optimizasyon sonrası %96,35'e yükselmiştir. Ancak eğitim süresi optimizasyona rağmen oldukça uzun kalmıştır.

Genel olarak, RF ve DT algoritmalarının optimizasyonu, aşırı öğrenmeyi önleyerek modellerin daha genellenebilir hale gelmesini sağlamıştır. Ancak bu süreç, özellikle DT'de belirgin bir başarımla düşüşüne neden olmuştur. KNN ve SVM algoritmalarında ise optimizasyon hem başarı oranlarını artırmış hem de test sürelerini büyük ölçüde iyileştirmiştir. Özellikle KNN algoritmasının test süresindeki azalma, optimizasyonun en büyük avantajlarından biri olmuştur.

7.2 Hibrit Makine Öğrenmesi Algoritmaları ve Sonuçları

Çizelge 7.3'te listelenen hibrit modelleme sonuçlarına göre, CICIDS2017, CIC-DDoS 2019 ve Hibrit veri setleri üzerinde farklı algoritma kombinasyonlarının standart ve optimize parametreler ile performansları karşılaştırılmıştır. RF ve DT algoritmalarının optimizasyonu, aşırı öğrenmeyi önlemek amacıyla gerçekleştirilmiş olup, diğer algoritmaların optimizasyonu ise genel olarak başarımla, eğitim süresi ve test süresini iyileştirmek için uygulanmıştır.

Çizelge 7.2'de gösterildiği gibi CICIDS2017 veri setinde RF+DT kombinasyonu standart parametrelerde %99,89 başarımla gösterirken, optimizasyon sonrası %99,71'e düşmüştür. Bu durum, modelin aşırı öğrenmeden arındırılarak daha genellenebilir hale geldiğini göstermektedir. RF+KNN kombinasyonu ise optimizasyon ile %99,90'dan %99,91'e küçük bir artış göstererek en iyi sonuçlardan birini vermiştir. Ancak test süresi optimizasyondan sonra biraz artmıştır. RF+SVM kombinasyonu, standart parametrelerde %99,85 başarımla sağlarken, optimizasyon sonrası %97,78'e düşmüştür. Bu durum, SVM'nin aşırı öğrenmeyi azaltmasıyla açıklanabilir, ancak başarımla kaybı dikkate değerdir. DT+KNN kombinasyonu ise standart ve optimize parametrelerde aynı başarımla %99,90 ulaşmış olup, test süresinde ise belirgin bir artış yaşanmıştır. KNN+SVM kombinasyonu ise %99,77'den %99,83'e yükselerek optimizasyonun olumlu etkisini göstermiştir.

Çizelge 7.2: Hibrit Makine Öğrenmesi Tabanlı Çalışmalar Ve Sonuçları

Veri Seti	Algoritma	Eğitim Süresi (sn)		Test Süresi (sn)		Başarım Doğruluk (%)	
		Std. Param.	Opt. Param.	Std. Param.	Opt. Param.	Std. Param.	Opt. Param.
CICIDS 2017	RF+DT	6,46	0,59	0,52	0,06	99,89	99,71
	RF+KNN	6,01	2,97	11,26	12,40	99,90	99,91
	RF+SVM	299,98	74,30	50,20	34,60	99,85	97,78
	DT+KNN	0,39	0,39	10,68	15,10	99,90	99,90
	KNN+SVM	298,72	81,88	60,28	49,80	99,77	99,83
CIC-DDoS 2019	RF+DT	10,88	1,38	0,92	0,64	99,47	99,33
	RF+KNN	11,09	1,46	152,03	5,10	99,46	99,37
	RF+SVM	859,90	50,61	36,81	20,80	99,40	99,34
	DT+KNN	0,90	0,46	160,75	8,90	99,46	99,91
	KNN+SVM	950,95	49,52	178,20	28,40	99,40	99,70
Hibrit veri seti	RF+DT	24,81	2,19	1,66	0,95	98,92	99,81
	RF+KNN	25,01	2,45	244,10	35,80	98,94	99,83
	RF+SVM	3159,28	415,50	269,10	173,60	98,56	99,77
	DT+KNN	1,56	0,71	243,40	53,20	98,93	99,84
	KNN+SVM	3125,60	365,90	509,13	221,90	98,55	99,81

Şekil 7.2’de gösterildiği gibi CIC-DDoS 2019 veri setinde RF+DT kombinasyonu standart parametrelerde %99,47 başarımla gösterirken, optimizasyon sonrası bu oran %99,33’e düşmüştür. Bu durum, modelin genellenebilir hale geldiğini gösterirken, başarımların nispeten düşük olduğu gözlemlenmektedir. RF+KNN kombinasyonu %99,46’dan %99,37’ye hafif bir düşüş yaşarken, test süresi 152,03 saniyeden 5,10 saniyeye ciddi şekilde azalmıştır, bu da modelin hız açısından önemli bir avantaj kazandığını göstermektedir. RF+SVM kombinasyonu %99,40’dan %99,34’e küçük bir düşüş yaşarken, eğitim ve test sürelerinde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır. DT+KNN kombinasyonu ise standart parametrelerde %99,46 başarımla sağlarken, optimizasyon ile %99,91’e yükselmiş ve test süresi 160,75 saniyeden 8,90 saniyeye düşmüştür, bu da modelin genel performansında

önemli bir artış sağlamıştır. KNN+SVM kombinasyonu ise %99,40'tan %99,70'e yükselmiş ve test süresinde ciddi bir azalma gözlemlenmiştir.

Şekil 7.3'de gösterildiği gibi Hybrid veri setinde RF+DT kombinasyonu standart parametrelerde %98,92 başarımla gösterirken, optimizasyon sonrası %99,81'e yükselmiş ve test süresi belirgin şekilde azalmıştır. RF+KNN kombinasyonu ise %98,94'ten %99,83'e yükselmiş olup, test süresinde büyük bir iyileşme sağlanmıştır. RF+SVM kombinasyonu optimizasyon ile %98,56'dan %99,77'ye önemli bir yükseliş göstermiştir, ancak eğitim süresi halen yüksek seviyededir. DT+KNN kombinasyonu %98,93'ten %99,84'e çıkmış ve test süresi 243,40 saniyeden 53,20 saniyeye düşerek büyük bir iyileşme sağlamıştır. KNN+SVM kombinasyonu ise %98,55'ten %99,81'e yükselerek en iyi başarımlardan birini göstermiştir. Ancak eğitim ve test süreleri halen diğer kombinasyonlara göre yüksektir.

Elde edilen sonuçlar ışığında, optimizasyonun RF ve DT algoritmaları üzerindeki etkisi, aşırı öğrenmenin önlenmesiyle başarımda hafif düşümlere neden olmuş, ancak modellerin daha genellenebilir hale gelmesini sağlamıştır. KNN ve SVM kombinasyonlarında ise optimizasyonun başarımlar üzerinde genellikle olumlu etkisi olmuş, ayrıca test sürelerinde ciddi iyileşmeler sağlanmıştır. Özellikle RF+KNN, DT+KNN ve KNN+SVM kombinasyonları hem başarımların artışı hem de test süresindeki iyileşmeler açısından dikkat çekmektedir.

Şekil 7.1: CICIDS2017 Veri Kümesi: Algoritma Doğruluk Karşılaştırması

Şekil 7.2: CIC-DDoS 2019 Veri Kümesi: Algoritma Doğruluk Karşılaştırması

Şekil 7.3: Hibrit Veri Kümesi: Algoritma Doğruluk Karşılaştırması

Çizelge 7.3: Hibrit Ve Yalın Makine Öğrenmesi Modellerinin Doğruluk Karşılaştırmaları

Veri Seti	Algoritma	Başarım Doğruluk %	Hibrit Algoritma	Başarım Doğruluk %
CICIDS2017	RF	97,74	RF+DT	99,71
	DT	97,73	RF+KNN	99,91
	KNN	99,84	RF+SVM	97,78
	SVM	96,60	DT+KNN	99,90
			KNN+SVM	99,83
CIC-DDoS 2019	RF	99,29	RF+DT	99,33
	DT	95,68	RF+KNN	99,37
	KNN	99,74	RF+SVM	99,34
	SVM	99,25	DT+KNN	99,91
			KNN+SVM	99,70
Hibrit veri seti	RF	98,67	RF+DT	99,81
	DT	93,90	RF+KNN	99,83
	KNN	99,91	RF+SVM	99,77
	SVM	96,35	DT+KNN	99,84
			KNN+SVM	99,81

Hibrit modeller, klasik makine öğrenmesi algoritmalarına kıyasla bazı önemli avantajlar sunmaktadır. Özellikle karmaşık veri setlerinde, tek başına kullanılan algoritmaların performansını artırarak daha dengeli ve genellenebilir sonuçlar elde etmeyi sağlamaktadır. CICIDS2017 ve CIC-DDoS 2019 veri setlerinde hibrit modeller, klasik algoritmalarla benzer başarımlar gösterirken, Hibrit veri setinde belirgin bir üstünlük sağlamaktadır. RF+DT, RF+KNN ve DT+KNN kombinasyonları, optimizasyon sonrası yüksek doğruluk oranlarına ulaşarak aşırı öğrenmenin önlenmesiyle birlikte daha kararlı sonuçlar sunmaktadır.

Hibrit modellerin bir diđer avantajı, farklı algoritmaların güçlü yönlerini birleřtirerek hem dođruluk oranlarını artırması hem de belirli senaryolarda iřlem süresini optimize edebilmesidir. Özellikle RF+KNN ve DT+KNN gibi modeller hem yüksek dođruluk oranlarını koruyarak hem de test sürelerini düşürerek daha verimli bir yapı sunmaktadır. KNN ve SVM gibi algoritmaların yüksek test süreleri hibrit modellerde optimize edilebilmekte, böylece tek başına kullanılan algoritmalara kıyasla daha hızlı ve dengeli sonuçlar elde edilebilmektedir.

Sonuç olarak, klasik makine öğrenmesi algoritmaları daha hızlı sonuç verirken, hibrit modeller dođruluk açısından daha üstün performans gösterebilmekte ve modelin genellenebilirliğini artırmaktadır. Ayrıca, hibrit modellerin optimizasyon ile iřlem sürelerini düşürebilmesi, hesaplama maliyetlerini azaltarak pratik uygulamalarda avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle, model seçiminde dođruluk, iřlem süresi ve veri setinin karmaşıklığı göz önünde bulundurularak hibrit modeller stratejik bir alternatif olarak deđerlendirilmelidir.

8. SONUÇ

Bu tez çalışmasında, Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırılarının tespitine yönelik makine öğrenmesi tabanlı bir yaklaşım geliştirilmiştir. Günümüz ağ güvenliği tehditlerine karşı etkili savunma mekanizmaları oluşturabilmek amacıyla, CICIDS2017 ve CIC-DDoS2019 veri setlerinin birleştirilmesiyle yeni bir hibrit veri seti oluşturulmuştur. Bu veri seti, farklı saldırı türlerini ve ağ trafiği özelliklerini içermesi bakımından zengin bir yapıya sahiptir ve makine öğrenmesi modellerinin performansını değerlendirmek için kapsamlı bir test ortamı sunmaktadır.

Bu tez çalışmasında, Karar Ağaçları (DT), Rastgele Orman (RF), K-En Yakın Komşu (KNN) ve Destek Vektör Makineleri (SVM) gibi yaygın kullanılan makine öğrenmesi algoritmaları hem ayrı hem de hibrit modelleme teknikleri kapsamında değerlendirilmiştir. Standart parametrelerle eğitilen modeller ile hiperparametre optimizasyonu uygulanmış versiyonları karşılaştırılmış ve optimize edilen modellerin aşırı öğrenmeyi (overfitting) önleyerek daha dengeli ve genelleştirilebilir sonuçlar ürettiği gözlemlenmiştir. Ayrıca, farklı algoritmaların güçlü yönlerini birleştiren hibrit modellerin başarı oranları, eğitim süresi ve test süresi açısından detaylı bir analiz gerçekleştirilmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre, RF ve DT modelleri, özellikle CICIDS2017 ve CIC-DDoS2019 veri setlerinde %99,89'a varan yüksek doğruluk oranları elde etmiştir. Ancak, optimize edilmiş versiyonları ile aşırı öğrenme azaltılmış ve genelleştirme performansları iyileştirilmiştir. KNN algoritması yüksek doğruluk oranları sunsa da test sürelerinin uzun olması nedeniyle özellikle büyük ölçekli ağ trafiği analizlerinde dezavantajlı hale gelmiştir. SVM modeli ise eğitim süresi açısından en yüksek maliyete sahip olup, optimize edildiğinde doğruluk oranı artarken işlem süresi kısmen iyileştirilmiştir.

Hibrit modeller ve elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, RF+DT, RF+KNN ve DT+KNN kombinasyonları, ayrı modellerle benzer veya daha yüksek doğruluk oranları elde etmiş ve bazı durumlarda tek başına çalışan algoritmalarından daha iyi genelleştirme performansı sergilemiştir. Özellikle Hybrid veri setinde RF+KNN modeli %99,83 doğruluk oranına ulaşarak en başarılı hibrit model olarak öne çıkmıştır. Bununla birlikte, hibrit modellerin işlem süreleri, kullanılan algoritmaların kombinasyonuna bağlı olarak değişkenlik göstermiş ve bazı durumlarda hesaplama maliyetleri artmıştır. Ancak, optimizasyon süreçleriyle bu maliyetler belirli ölçüde düşürülmüştür.

Çalışmanın literatüre en önemli katkılarından biri, DDoS saldırılarının tespiti için genişletilmiş özellik setine sahip yeni bir hibrit veri setinin oluşturulmasıdır. Bu veri seti, farklı saldırı türlerini içermesi ve makine öğrenmesi modellerinin performansını karşılaştırmalı olarak değerlendirme imkânı sunması bakımından araştırmacılar için önemli bir kaynak niteliğindedir. Ayrıca, hibrit modelleme tekniklerinin kullanımı, saldırı tespit süreçlerinde doğruluk oranlarını artırmanın yanı sıra, veri dengesizliği gibi önemli sorunlara da çözüm sunarak ağ güvenliğinde yeni bir perspektif ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, bu çalışma, ağ güvenliğinde proaktif tespit yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamakta ve hibrit makine öğrenmesi modellerinin etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Elde edilen bulgular, gelecekte büyük ölçekli ağ trafiği verileri üzerinde daha optimize ve ölçeklenebilir saldırı tespit sistemlerinin geliştirilmesi için yol gösterici niteliktedir. Bu bağlamda, çalışmanın çıktıları, dijital altyapıların siber tehditlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

KAYNAKLAR

- Ahmetođlu, H., & Daş, R.** (2019). Derin Öğrenme ile Büyük Veri Kumelerinden Saldırı Türlerinin Sınıflandırılması. *2019 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP)*, 1–9. <https://doi.org/10.1109/IDAP.2019.8875872>
- Akgun, D., Hizal, S., & Cavusoglu, U.** (2022). A new DDoS attacks intrusion detection model based on deep learning for cybersecurity. *Computers & Security*, *118*, 102748. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2022.102748>
- Aladaileh, M. A., Anbar, M., Hintaw, A. J., Hasbullah, I. H., Bahashwan, A. A., & Al-Sarawi, S.** (2022). Renyi Joint Entropy-Based Dynamic Threshold Approach to Detect DDoS Attacks against SDN Controller with Various Traffic Rates. *Applied Sciences*, *12*(12), 6127. <https://doi.org/10.3390/app12126127>
- Alamri, H. A., & Thayananthan, V.** (2020). Bandwidth Control Mechanism and Extreme Gradient Boosting Algorithm for Protecting Software-Defined Networks Against DDoS Attacks. *IEEE Access*, *8*, 194269–194288. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3033942>
- Alpaydin, E.** (2020). *Introduction to machine learning*. MIT press.
- Alzahrani, S., & Hong, L.** (2018). Detection of Distributed Denial of Service (DDoS) Attacks Using Artificial Intelligence on Cloud. *2018 IEEE World Congress on Services (SERVICES)*, 35–36. <https://doi.org/10.1109/SERVICES.2018.00031>
- Amit Dogra, & Taqdir.** (2024). Enhancing DDoS Attack Detection and Network Resilience Through Ensemble-Based Packet Processing and Bandwidth Optimization. *International Research Journal on Advanced Engineering Hub (IRJAEH)*, *2*(04), 930–937. <https://doi.org/10.47392/IRJAEH.2024.0130>
- Assis, M. V. O., Carvalho, L. F., Lloret, J., & Proença, M. L.** (2021). A GRU deep learning system against attacks in software defined networks. *Journal of Network and Computer Applications*, *177*(September 2020), 102942. <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2020.102942>
- Aswad, F. M., Ahmed, A. M. S., Alhammadi, N. A. M., Khalaf, B. A., & Mostafa, S. A.** (2023). Deep learning in distributed denial-of-service attacks detection method for Internet of Things networks. *Journal of Intelligent Systems*, *32*(1). <https://doi.org/10.1515/jisys-2022-0155>
- Ateş, Ç., Özdel, S., Yıldırım, M., & Anarım, E.** (2019). Network Anomaly Detection Using Header Information With Greedy Algorithm. *2019 27th Signal Processing and*

Communications Applications Conference (SIU), 1–4.

<https://doi.org/10.1109/SIU.2019.8806451>

Aydin, A. A. (2023). A Comparative Perspective on Technologies of Big Data Value Chain.

IEEE Access, 11(October), 112133–112146.

<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3323160>

Aytac, T., Aydin, M. A., & Zaim, A. H. (2020). Detection DDOS Attacks Using Machine

Learning Methods. *Electrica*, 20(2), 159–167. <https://doi.org/10.5152/electrica.2020.20049>

Baldini, G., & Amerini, I. (2022). Online Distributed Denial of Service (DDoS) intrusion detection based on adaptive sliding window and morphological fractal dimension.

Computer Networks, 210(March), 108923. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2022.108923>

Biau, G., & Scornet, E. (2016). A random forest guided tour. *Test*, 25(2), 197–227.

Çatak, F. Ö., & Mustaçoğlu, A. F. (2017). Derin Öğrenme Teknolojileri Kullanarak Dağıtık

Hizmet Dışı Bırakma Saldırılarının Tespit Edilmesi. *The 5th High Performance Computing Conference, August*.

Catak, F. O., & Mustacoglu, A. F. (2019). Distributed denial of service attack detection using

autoencoder and deep neural networks. *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*, 37(3),

3969–3979. <https://doi.org/10.3233/JIFS-190159>

Cil, A. E., Yildiz, K., & Buldu, A. (2021). Detection of DDoS attacks with feed forward based

deep neural network model. *Expert Systems with Applications*, 169(April 2020), 114520.

<https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.114520>

Dasari, S., & Kaluri, R. (2024). An effective classification of DDoS attacks in a distributed

network by adopting hierarchical machine learning and hyperparameters optimization

techniques. *IEEE Access*, 12, 10834–10845.

Deshmukh, R., & Kubal, M. (2020). IRJET-An Overview of Machine Learning Algorithms for Data Science An Overview of Machine Learning Algorithms for Data Science.

International Research Journal of Engineering and Technology, 1149–1153. www.irjet.net

Doguc, T. B., & Aydin, A. A. (2019). CAP-based Examination of Popular NoSQL Database

Technologies in Streaming Data Processing. *2019 International Artificial Intelligence and*

Data Processing Symposium (IDAP), 1–6. <https://doi.org/10.1109/IDAP.2019.8875874>

- Elsayed, M. S., Le-Khac, N.-A., Dev, S., & Jurcut, A. D.** (2020). DDoSNet: A Deep-Learning Model for Detecting Network Attacks. *2020 IEEE 21st International Symposium on "A World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks" (WoWMoM)*, 391–396. <https://doi.org/10.1109/WoWMoM49955.2020.00072>
- Group, C.** (2023). 2023 Cyberthreat Defense Report. In *CyberEdge Group*. <https://www.cyberedgegroup.com/wp-content/uploads/2023/04/CyberEdge-2023-CDR-Report-v1.0.pdf>
- Hasan, Md. Z., Hasan, K. M. Z., & Sattar, A.** (2018). Burst Header Packet Flood Detection in Optical Burst Switching Network Using Deep Learning Model. *Procedia Computer Science*, 143, 970–977. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.10.337>
- Jewani, V. K., Ajmire, P. E., Atique, M., Sharma, B., Dhaou, I. B., & Chaurasia, S. A.** (2025, January). Distributed Denial of Service Attack Detection by Machine Learning Techniques. In *2025 22nd International Learning and Technology Conference (L&T)* (Vol. 22, pp. 286-291). IEEE.
- KARAMAN, M. S., TURAN, M., & AYDIN, M. A.** (2021). Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Anomali Tabanlı Saldırı Tespit Modeli Uygulaması. *European Journal of Science and Technology*, February, 10–17. <https://doi.org/10.31590/ejosat.1115825>
- Kekevi, U., & Aydin, A. A.** (2022). Real-Time Big Data Processing and Analytics: Concepts, Technologies, and Domains. *Computer Science*, 7(2), 111–123. <https://doi.org/10.53070/bbd.1204112>
- Krishnan, P., Duttagupta, S., & Achuthan, K.** (2019). VARMAN: Multi-plane security framework for software defined networks. *Computer Communications*, 148(July), 215–239. <https://doi.org/10.1016/j.comcom.2019.09.014>
- Kumar, D., Pateriya, R. K., Gupta, R. K., Dehalwar, V., & Sharma, A.** (2023). DDoS Detection using Deep Learning. *Procedia Computer Science*, 218, 2420–2429. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.217>
- Liu, Y., Zhi, T., Shen, M., Wang, L., Li, Y., & Wan, M.** (2022). Software-defined DDoS detection with information entropy analysis and optimized deep learning. *Future Generation Computer Systems*, 129, 99–114. <https://doi.org/10.1016/j.future.2021.11.009>

- Maleki, F., Ovens, K., Najafian, K., Forghani, B., Reinhold, C., & Forghani, R.** (2020). Overview of Machine Learning Part 1. *Neuroimaging Clinics of North America*, 30(4), e17–e32. <https://doi.org/10.1016/j.nic.2020.08.007>
- Owaid, M. A., & Hammoodi, A. S.** (2024). Evaluating Machine Learning and Deep Learning Models for Enhanced DDoS Attack Detection. *Mathematical Modelling of Engineering Problems*, 11(2), 493–499. <https://doi.org/10.18280/mmep.110221>
- Sharafaldin I, A, L., & A, G.** (2017). *CIC-IDS2017*. <https://www.unb.ca/cic/datasets/ids-2017.html>
- Sharafaldin, I., Lashkari, A. H., Hakak, S., & Ghorbani, A. A.** (2019). Developing Realistic Distributed Denial of Service (DDoS) Attack Dataset and Taxonomy. *2019 International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST), 2019-Octob(Cic)*, 1–8. <https://doi.org/10.1109/CCST.2019.8888419>
- Sharma, H. S., & Singh, K. J.** (2024). Intrusion detection system: a deep neural network-based concatenated approach. *The Journal of Supercomputing*, 80(10), 13918–13948. <https://doi.org/10.1007/s11227-024-05994-1>
- Urmi, W. F., Uddin, M. N., Uddin, M. A., Talukder, M. A., Hasan, M. R., Paul, S., Chanda, M., Ayoade, J., Khraisat, A., Hossen, R., & Imran, F.** (2024). A stacked ensemble approach to detect cyber attacks based on feature selection techniques. *International Journal of Cognitive Computing in Engineering*, 5(January), 316–331. <https://doi.org/10.1016/j.ijcce.2024.07.005>
- Yousuf, O., & Mir, R. N.** (2022). DDoS attack detection in Internet of Things using recurrent neural network. *Computers and Electrical Engineering*, 101(May), 108034. <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2022.108034>
- Yurong Zhong.** (2016). The analysis of cases based on decision tree. *2016 7th IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science (ICSESS)*, 0, 142–147. <https://doi.org/10.1109/ICSESS.2016.7883035>
- Zhu, M., Ye, K., & Xu, C.-Z.** (2018). Network Anomaly Detection and Identification Based on Deep Learning Methods. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Vol. 10967 LNCS* (pp. 219–234). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94295-7_15

ÖZGEÇMİŞ

Ad-Soyad : Selim ERDAŞ

ÖĞRENİM DURUMU:

- **Lisans** : 2011 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Bilgisayar Eğitimi Bölümü- 2021 Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği
- **Yüksek Lisans** : 2022- Devam etmekte, İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

MESLEKİ DENEYİM:

- 2021 - Devam ediyor – Bilgisayar Mühendisi.

YÜKSEK LİSANS TEZİNDEN TÜRETİLEN ÇALIŞMALAR

- ‘Machine Learning Based Hybrid DDoS Attack Prediction’ başlıklı çalışma European Journal of Technique dergisinde değerlendirme sürecinde.